

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica
Instrumentación

“DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN SISTEMA PARA MONITOREO ESPACIAL DE CO2 EN LA RUTA DEL METROBÚS EN TORREÓN COAHUILA”

ALUMNO

ADRIÁN RODRIGO HERRERA SALDAÑA M1813046

TESIS

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO
EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

Asesor: Dr. HECTOR AURELIO MORENO CASILLAS

Co-asesor: Dr. FRANCISCO GERARDO FLORES GARCIA

Vocal: Dr. MARTÍN VÁZQUEZ RUEDA

Vocal suplente: Dr. FRANCISCO VALDÉS PEREZGASGA

Torreón, Coahuila, México 10 de Noviembre del 2020

Dedicatoria

Dedico este proyecto de maestría a mis padres y hermana.

Agradecimientos

Agradezco a mis profesores por el apoyo y conocimientos brindados para la realización de este proyecto.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por darme la oportunidad de continuar con mi preparación profesional y por el apoyo económico recibido.

Resumen

En la actualidad, la tecnología ha avanzado tanto que se han fabricado circuitos integrados capaces de medir diversas variables físicas y químicas que antes requerían enormes y costosos laboratorios. Entre estas variables, se encuentra el Dióxido de Carbono. Aunque el CO₂ no se considera un contaminante criterio para la calidad del aire, la importancia de medir dicho compuesto se debe a que éste sí la afecta y a que en diversos estudios se ha comprobado que puede llegar a tener efectos nocivos en la salud y en el ambiente.

Para esta tesis, se decidió diseñar un sistema de monitoreo de CO₂ de bajo costo con la capacidad de conectarse a internet permitiendo que la autoridad monitoree de forma remota y en tiempo real, la concentración de Dióxido de Carbono en la ruta del Metrobus, ubicada en la ciudad de Torreón, Coahuila, México, y con esto poder determinar si su implementación o alguna otra medida preventiva o correctiva verdaderamente reduce el CO₂. A la vez que puede ser utilizado para determinar el posible efecto sobre la salud de los usuarios y peatones.

El sistema de monitoreo está conformado por dos nodos alimentados por medio de la energía eléctrica proveniente de una instalación subterránea. Cada nodo contiene dos microcontroladores 18F2550, los cuales están comunicados por I²C ya que debido a la complejidad del proyecto, un microcontrolador tiene que realizar el algoritmo para poder comunicarse con el sensor MHZ-19B y el otro tiene que enviar por medio del RS485 la información a una computadora auxiliar que almacenará en una base de datos en línea la información correspondiente. **Ya con la información, se grafican los datos en una página HTML.**

Después de haber instalado el sistema, se tomaron las mediciones correspondientes en un punto que colinda con la ruta del Metrobus, teniendo como resultado concentraciones que van desde las 400ppm hasta las 732 ppm promediando las 532 ppm. Estos datos son similares a un estudio previo hecho dentro de este mismo trabajo de tesis pero utilizando el medidor de CO₂ PCE-7755.

Palabras clave: MHZ-19B, Base de datos, HTML, sistema de monitoreo de CO₂.

Abstract

Nowadays, technology has the ability of manufacturing integrated circuits capable of measuring physical and chemical variables that previously required huge and expensive laboratories. Among those variables Carbon Dioxide can be included. Although, CO₂ is not considered a criteria pollutant for air quality, the importance of measuring it is due that in fact it affects air quality and because numerous studies have shown that it can affect health and environment.

For this thesis, it was decided to design a low-cost CO₂ monitoring system with the ability to connect to the internet allowing the authority to monitor remotely and in real time, the concentration of Carbon Dioxide on the Metrobus route, located in the city of Torreón, Coahuila, Mexico, and with this to be able to determine if its implementation or any other preventive or corrective measure truly reduces CO₂. At the same time, it can be used to determine the possible effect on the health of users and pedestrians.

The monitoring system is made up of two nodes fed by electrical energy from an underground facility. Each node contains two 18F2550 microcontrollers, which are communicated by I²C since due to the complexity of the project, one microcontroller has to carry out the algorithm to be able to communicate with the MHZ-19B sensor and the other has to send the information by RS485 to an auxiliary computer that will store the corresponding information in an online database. **With the information, the data is graphed on an HTML page.**

After having installed the system, the corresponding measurements were taken at a point that borders the Metrobus route, resulting in concentrations ranging from 400ppm to 732ppm, averaging 532ppm. These data are similar to a previous study done within this same thesis work but using the PCE-7755 CO₂ meter.

Keywords: MHZ-19B, Database, HTML, CO₂ monitoring system.

Índice

Capítulo 1 Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Planteamiento del problema	2
1.3 Justificación	2
1.4 Viabilidad	3
1.5 Impacto social	3
1.6 Objetivos	3
1.6.1 Objetivo general del proyecto	3
1.6.2 Objetivos específicos	3
1.7 Metodología	4
1.8 Cronograma	6
1.9 Presupuesto	8
Capítulo 2 Marco teórico	9
2.1 Bióxido de carbono (CO ₂)	9
2.1.1 Historia del CO ₂	9
2.2 Propiedades del CO ₂	10
2.2.1 Problemas ocasionados por el CO ₂	11
2.3 Curva de Keeling	12
2.4 Problemas entre temperatura y CO ₂	13
2.5 Fotosíntesis	13
2.6 Reacciones luminosas	13
2.7 Ciclo de Calvin	14
2.8 Medición de CO ₂ en el espectro infrarrojo	14
2.9 Filtros analógicos	15
2.10 Microcontrolador PIC18F25J50	16
2.11 RS485	17
Capítulo 3 Metodología	19
3.1 Investigación documental	19
3.2 Realizar mediciones previas	19
3.3 Diseño y fabricación del sistema de CO ₂	20
3.3.1 Nodos	23

3.3.1.1	Microcontrolador Maestro	23
3.3.1.2	Display multiplexado.....	28
3.3.1.3	Microcontrolador esclavo.....	30
3.4	Programación de microcontroladores	33
3.4.1.1	Encabezado (Header).....	33
3.4.1.2	Código Maestro	34
3.4.1.3	Código esclavo	42
3.5	Programación de la comunicación PC-microcontrolador	53
3.6	Diseño de la base de datos y la página en HTML	56
3.6.1	Base de datos postgresQL	56
3.6.2	Página HTML conectada a Heroku	65
3.6.2.1	Programación de la página HTML	65
3.7	Diseño de script para traspasar datos a hojas de cálculo.....	72
3.8	Programador de tareas.....	74
3.9	Prueba del equipo.....	76
3.10	Análisis de resultados.....	78
3.11	Presentación de resultados	78
Capítulo 4	Resultados.....	79
4.1	Investigación documental	79
4.2	Realizar mediciones previas	79
4.3	Diseño y fabricación del sistema de CO2.	86
4.4	Programación de microcontroladores	86
4.5	Programar comunicación PC-microcontrolador	87
4.6	Diseño de la base de datos y la página en HTML.	88
4.7	Diseño de script para traspasar datos a hojas de cálculo.....	89
4.8	Programador de tareas.....	89
4.9	Instalación del sistema.....	90
4.10	Análisis de resultados.....	90
Conclusiones y recomendaciones.	93
Referencias Bibliográficas	95

Índice de figuras

Figura 1.1. Metodología.....	5
Figura 2.1 Joan Baptista van Helmont.	9
Figura 2.2 Curva de Keeling.	12
Figura 2.3 Ciclo Calvin-Benson.....	14
Figura 2.4. Pasabajas.	16
Figura 2.5. Pasa-altas.....	16
Figura 2.6. RS485.....	18
Figura 3.1. Mapa de mediciones previas.	19
Figura 3.2. Mapa de mediciones previas 2.	20
Figura 3.3. Partes que componen el sistema de medición de CO ₂	22
Figura 3.4. Microcontrolador maestro.	25
Figura 3.5. Conexión de componentes en el microcontrolador maestro.	26
Figura 3.6. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador maestro.....	27
Figura 3.7. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador maestro II.....	27
Figura 3.8. Segmentos display multiplexado.	28
Figura 3.9. Segmentos iluminados de un display multiplexado.....	29
Figura 3.10. Microcontrolador esclavo.	30
Figura 3.11. Conexión de componentes en el microcontrolador esclavo.....	31
Figura 3.12. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador esclavo.....	32
Figura 3.13. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador esclavo 2.....	32
Figura 3.14. Credenciales de la base de datos.....	57
Figura 3.15. Excavación.	76
Figura 3.16 Cajones.....	77
Figura 3.17. Microcontroladores dentro de los cajones.	77

Figura 3.18. Computadora auxiliar adquiriendo los datos.....	78
Figura 4.1. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 1.....	82
Figura 4.2 Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 2.....	83
Figura 4.3. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 3.....	83
Figura 4.4. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 4.....	84
Figura 4.5. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 5.....	84
Figura 4.6. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 6.....	85
Figura 4.7. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 7.....	85
Figura 4.8. Gráfica de la concentración en ppm de CO ₂ en el punto 8.....	86
Figura 4.9. Esclavo mandando información al maestro.	87
Figura 4.10. Información procedente del serial con información de los nodos.	87
Figura 4.11. Base de datos trabajando en línea.	88
Figura 4.12. Gráficas en el servidor local de la computadora principal.....	88
Figura 4.13. Hojas de cálculo.....	89
Figura 4.14. Tareas agregadas al programador de tareas.....	90

Índice de tablas

Tabla 2.1. Propiedades del CO ₂	11
Tabla 2.2. Efectos del CO ₂ en la salud.	11
Tabla 3.1. Coordenadas de las mediciones previas.	20
Tabla 3.2. Segmentos iluminados que forman los dígitos.....	29
Tabla 3.3 Representación de la base de datos.....	58
Tabla 3.4. Archivos en el programador de tareas de la computadora auxiliar.	74
Tabla 3.5. Archivos en el programador de tareas de la computadora principal.	75
Tabla 4.1. Medición 8 AM- 10 AM.....	79
Tabla 4.2. Medición 11 AM-1 PM.....	80
Tabla 4.3. Medición 2 PM - 4 PM.....	80
Tabla 4.4 Medición 5PM - 7PM.....	81
Tabla 4.5 Medición 8 PM.	81
Tabla 4.6 Mediciones finales	91

Capítulo 1 Introducción

1.1 Antecedentes

El primer automóvil fue inventado en Alemania por Karl Benz en el año de 1888; sin embargo, no contaba con la tecnología necesaria para ser comercializado, es por eso que se tuvo que esperar hasta el siglo XX para que con la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías pudiera ser un producto más atractivo y accesible para el consumidor [1]. Así pues, los primeros autos solo eran adquiridos por personas de muchos recursos. Esto cambiaría con un nuevo método de producción inventado por Henry Ford, el cual consistía en mejorar los métodos ya existentes apoyándose en un sistema en el que se contabiliza y se mejora el tiempo en que se realiza cada actividad [2].

Dicho método dio como resultado el famoso Modelo T, el cual llegó a vender un millón de unidades en el año 1915, y conforme se usaba, se logró incrementar las ganancias y el número de plantas industriales, lo que se reflejaría en el mercado como 28 millones de automóviles vendidos para el año 1940 [3].

En cuanto al caso de México, de acuerdo a la Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), el sector automotriz se ha ido consolidando de una forma espectacular, pues se ha convertido en el séptimo mayor productor de vehículos en el mundo lo cual a su vez se relaciona con un incremento de ventas en su propio mercado interno. Infiriendo con esto que la cantidad de vehículos en México ha aumentado y que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existen 45 476 133 autos registrados dentro del territorio nacional [4].

Sin embargo no todo son buenas noticias, pues durante el año 2012 se registró que el autotransporte en México, contribuía con un 39 % de las emisiones totales de CO_2 , por lo que las autoridades nacionales elaboraron normas como la Norma Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 donde se establecen los criterios necesarios para medir de forma correcta la cantidad de CO_2 producida por los automóviles [5,6].

Aunque, los sistemas desarrollados para medir este tipo de contaminantes, presentan un costo elevado y son de difícil acceso, se han fabricado sistemas de monitoreo de bajo costo como los de Delebarre et al [7] y Dong et al [8] donde por medio de la electrónica y la programación han logrado medir el contaminante pero con la desventaja de que no tienen la capacidad de avisar a la autoridad la cantidad de CO_2 presente en la calles, omitiendo la posibilidad de ejercer una acción correctiva que favorezca a la sociedad.

Aunque el CO_2 no está legislado como un contaminante criterio, éste afecta la calidad del aire y puede llegar a tener efectos adversos al ambiente y a la salud. Es por esto y ante la falta de

algún estudio donde se mida la concentración de bióxido de carbono en la ciudad de Torreón, es que se ha decidido realizar el siguiente proyecto en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas e Instrumentación (edificio 26), del Instituto Tecnológico de La Laguna, con dirección en Boulevard Revolución y Avenida Instituto Tecnológico de La Laguna, C.P. 27000, y en la ruta del Metrobus, en la ciudad de Torreón, Coahuila, México.

1.2 Planteamiento del problema

En la actualidad se están haciendo las obras para el Metrobús en la ciudad de Torreón; Coahuila. Se estima que el Metrobús contará con 108 autobuses y será utilizado por aproximadamente 125 mil personas y contará con alrededor de 600 mil usuarios potenciales que habitan en la ciudad [9,10]. El Metrobús correrá en su primera etapa, por el Boulevard Revolución desde el mercado Alianza y hasta Matamoros Coahuila, pretendiéndose que después tenga conectividad con las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo de Durango. Algunos de los objetivos de implementar este transporte público son: desconcentrar y reducir el tráfico de autobuses de pasajeros por el Boulevard Revolución, mejorar la movilidad y reducir las emisiones de CO₂.

El problema a resolver es: Diseñar y fabricar un Sistema para Monitoreo Espacial de CO₂, en la ruta del Metrobus en Torreón; Coahuila.

1.3 Justificación

La concentración de CO₂, ha ido incrementándose en forma vertiginosa y junto con otros gases de efecto invernadero, se le responsabiliza por el Calentamiento Global y Cambio Climático. Aunque el CO₂, en la legislación ambiental, no es considerado un contaminante criterio también tiene efectos nocivos sobre la salud. Además como producto de la combustión de combustibles fósiles implica la generación de más contaminantes cuando la combustión no es completa. Entre estos contaminantes encontramos el monóxido de carbono *CO* que aparece cuando el carbono en el combustible se oxida sólo parcialmente. Dicho compuesto es sumamente nocivo para la salud pues se adhiere a la hemoglobina presente en la sangre, lo cual reduce el flujo de oxígeno en el torrente sanguíneo ocasionando algunas alteraciones en el sistema nervioso y cardiovascular. Así mismo, si se tiene una alta temperatura y presión como las que se encuentran en el motor, los átomos de nitrógeno y oxígeno del aire reaccionan para formar monóxido de nitrógeno *NO* y bióxido de nitrógeno *NO₂*, los cuales son los componentes que forman el smog fotoquímico, intervienen en la formación de ozono y también son parte del fenómeno conocido como lluvia ácida [11].

Como uno de los objetivos del metro bus de Torreón es reducir la emisión de bióxido de carbono es importante medir su concentración antes y después de que inicie operaciones.

1.4 Viabilidad

En lo que se refiere a la parte tecnológica, la calidad y cantidad de los productos, procesos y servicios ha dependido cada vez más de la aplicación de los sistemas digitales, ya que es más fácil controlar un proceso por medio de un sistema digital pues estos tienen la capacidad de almacenar en su memoria los diversos algoritmos que permiten realizar una tarea en concreto, así como la posibilidad de exportar los datos a otros sistemas digitales utilizando protocolos [12,13].

Además, gracias a los avances en el área de la microelectrónica, es posible almacenar en circuitos cada vez más pequeños sistemas más complejos, con la ventaja de que pueden ser manufacturados a gran escala y a bajo costo [14].

Se cuenta con la tecnología de los microcontroladores para poder leer algún tipo de sensor digital y con tecnologías de comunicación como el RS485.

Por los puntos anteriores expuestos, realizar un sistema de bajo costo que emplee microelectrónica y que tenga la capacidad de conectarse a internet para medir el CO₂ es factible.

1.5 Impacto social

Conocer la concentración de CO₂ de la ruta del Metrobus Laguna y en la ciudad de Torreón, y que se tomen medidas correctivas, podría tener un impacto potencial para los aproximadamente 600,000 habitantes de la ciudad.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general del proyecto

- Diseñar y fabricar un sistema para monitoreo espacial de CO₂, en la ruta del Metrobus en Torreón Coahuila.

1.6.2 Objetivos específicos

- Diseñar un sistema para medir la concentración de CO₂ por medio del sensor **MH-Z19B**, en el que la señal es leída por un microcontrolador **18F2550** en modo esclavo y de ahí transmitida mediante un par trenzado a otro microcontrolador 18F2550 en modo maestro para que utilizando **RS-485** se pueda mandar comunicar a grandes distancias con una computadora que tenga la capacidad de conectarse a la red.
- Diseñar una página **en HTML** para comunicarse con el sistema, monitorear a control remoto y que pudiera permitir acciones correctivas.
- Diseñar un equipo que permita medir la concentración de CO₂, en partes por millón, en la ruta del Metrobus.

- Asegurar por medio de la programación que los datos no se pierdan cuando se envían por el par trenzado.
- Diseñar un equipo cuyo costo sea inferior a los medidores portátiles de CO₂, alimentado por la red eléctrica para evitar comprar baterías y utilizando programas de acceso libre que no presentan costos.
- Comprobar si la implementación del Metrobus impacta en la reducción de la concentración de CO₂.
- Que sea posible replicar el sistema.
- 1 Titulación de maestría

1.7 Metodología

En la figura 1.1, se presenta la metodología en forma de diagrama de Flujo. Y en seguida se describen brevemente las actividades.

- Investigación documental.

Búsqueda, recopilación y selección de la información requerida, relacionada con la espectrografía del CO₂. Investigar acerca de los diversos tipos de comunicación entre microcontroladores así como la comunicación efectiva entre una computadora y una página web así como tener documentación acerca de las bases de datos.

- Realizar mediciones previas

Realizar mediciones en ciertos puntos de la ruta para tener registros que sirvan para compararlos con los que va a obtener el nuevo sistema.

- Diseño y Fabricación del sistema de monitoreo de CO₂

En base a la hoja de datos del microcontrolador ubicar cada uno de los componentes del sistema tanto en la parte del esclavo como la del maestro.

- Programación de los microcontroladores

Se probarán los algoritmos necesarios para tener una correcta comunicación con el sensor de CO₂. Además de la programación de ciertos algoritmos que permitan visualizar en un display multiplexado la información de las partes por millón que está leyendo el sensor. Así como los protocolos seriales.

- Programación de comunicación PC-microcontrolador

Por medio de **Python** se harán un script que permita comunica al microcontrolador con la computadora

*En cada paso se avanza en la redacción de la tesis

Figura 1.1. Metodología.

- Diseño de la base de datos y la página HTML

Se diseñará una base de datos en **PostgreSQL** que tenga la capacidad de conectarse con los servidores de la empresa **Heroku**, para graficar los datos en una página HTML programada en **Flask-Python**.

- Diseño de script para traspasar datos a hojas de cálculo

Se crea un script que permite vaciar la información actualizada de la base de datos a una hoja de cálculo para poder realizar el correcto análisis estadístico.

- Programador de tareas

Utilizará el programador de tareas para ejecutar los scripts necesarios de forma automática

- Escribir tesis

Se le añade información a la tesis cada vez que se ha avanzado en una parte del proyecto, por ejemplo en el estado del Arte se crea el marco teórico, en la construcción del sistema de CO₂.

- Prueba del sistema de monitoreo

Se instalará el sistema en una zona especial que cuente con energía eléctrica quedando fijo lo que permitirá que las lecturas no fallen.

- Análisis de resultados

Con el proyecto instalado se tomarán las lecturas y se compararán con las mediciones previas y la investigación documental y se realizara el análisis de los resultados obtenidos.

- Presentación de resultados

Con todo el sistema construido se presentará la debida documentación así como resultados que certifiquen el proyecto de maestría

1.8 Cronograma

En la Tabla 1.1, se presenta el cronograma de actividades del proyecto.

Tabla 1.1. Cronograma.

Actividad	2019							2020				
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May
Investigación documental	■	■										
Realizar mediciones previas	■											
Diseño y fabricación del sistema de CO ₂	■	■	■	■	■							
Programación de los microcontroladores					■	■	■	■	■	■		
Programación de la comunicación PC-microcontrolador					■	■	■	■	■	■		
Diseño de la base de datos y la página en HTML										■	■	■
Diseño de script para traspasar datos a hojas de cálculo											■	■
Programador de tareas												■
Prueba del equipo												■
Análisis de resultados												■
Elaboración de la tesis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Presentación de resultados												■

1.9 Presupuesto

En la tabla 1.2, se presentan el presupuesto y los costos del material utilizado en este proyecto (2 nodos+PC+cable Ethernet).

Tabla 1.2. Presupuesto.

No. Partida	Cantidad	Unidad	Concepto	Costo unitario	Costo total
1	4	pz	Placa fenólica de 10 cm x 10 cm	\$22.00	\$88.00
2	4	pz	Microcontrolador Pic18f2550	\$129.00	\$516.00
3	2	pz	MH-Z19 NDIR CO ₂ Módulo de Sensor de infrarrojos CO ₂ Sensor 0-5000ppm	\$708.00	\$1416.00
4	3	pz	metro cable Ethernet	\$3.00	\$9.00
5	44	pz	Resistencias de ½ Watt	\$0.5	\$22.00
6	2	pz	545043 YuRobot	\$30.00	\$60.00
7	1	pz	Laptop Lenovo IP 330-14AST AMD A4 4GB RAM 500GB DD	\$6500.00	\$6500.00
8	16	pz	Transistores 2n2222A	\$1.00	\$16.00
9	4	pz	Display multiplexado	\$35.00	\$140.00
10	2	pz	Cargador USB rápido	\$100.00	\$200.00
11	2	pz	Cable USB-USB	\$18.00	\$36.00
12	2	pz	Cajones con cerradura	\$325.00	\$650.00
				Total	\$9617.00

Capítulo 2 Marco teórico

2.1 Bióxido de carbono (CO₂)

2.1.1 Historia del CO₂

El flamenco Joan Baptista van Helmont (figura 2.1), que vivió entre los años 1577 y 1644, fue un controversial alquimista que realizó importantes contribuciones a la química, pero que tenía métodos que no seguían los parámetros científicos de la época, pues llegó a incluso postular que en la naturaleza existía lo que se conoce como “generación espontánea”, lo que según él era lo que hacía que aparecieran ratones entre las telas.

Sin embargo esto no lo detuvo para poder realizar contribuciones reales como fue la de deducir la existencia de los gases de la combustión a los que llamaba *spiritus sylvestris*. Aunque las deducciones hechas por van Helmont eran bastante generales pues llamaba *spiritus sylvestris* a cualquier gas sin importar si se trataba de óxido nítrico, monóxido de carbono o dióxido de carbono [15].

Figura 2.1 Joan Baptista van Helmont.

Las deducciones de van Helmont no eran del todo precisas, por lo que tuvo que llegar otro científico para poder profundizar en el tema y con esto tener una buena clasificación de los gases. Es por esto que el médico escocés Joseph Black realizó una serie de experimentos dónde combinó vinagre destilado y ácido sulfúrico con lo que obtuvo la reacción mostrada en la ecuación 2.1.

Además notó que cuando calentaba lo que en la antigüedad se conocía como *magnesia alba* ($MgCO_3$) quedaba un material más ligero al que él llamó *magnesia usta* tal y como se observa en la ecuación 2.2.

Así mismo demostró que calentando el carbonato de calcio $CaCO_3$ podía obtener CO_2 tal y como se muestra en la ecuación 2.3.

Además el mismo Black pudo demostrar la presencia del CO_2 en los pulmones pues combinó su exhalación con una disolución de hidróxido de calcio obteniendo igualmente carbonato de calcio y agua [16].

Tiempo después del descubrimiento de Black, el físico británico Henry Cavendish conocido por medir la constante de gravitación universal, descubrió ciertas propiedades del CO_2 reportando por ejemplo que tenía una densidad aproximadamente 511 veces más liviana que el agua, o que incluso era 1.57 veces más pesado que el aire común. [17]

Para principios del siglo XIX el químico inglés John Dalton, formuló su ley de las proporciones múltiples en la que se establece que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, los pesos relativos del segundo elemento estarán en una proporción pequeña respecto al primer elemento. Es por esto que el dióxido de carbono tiene una relación con el oxígeno de 1 a 2 [18].

2.2 Propiedades del CO_2

El dióxido de carbono o también conocido por óxido de carbono (IV) en nomenclatura Stock, es una molécula formada por un átomo de carbono enlazado a dos átomos de oxígeno mediante un enlace covalente, y que de acuerdo al Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey, es un gas inodoro, incoloro, que se puede encontrar en estado líquido a bajas presiones o en estado sólido en forma de hielo seco y que además es utilizado como refrigerante, siendo además un agente ideal para extinguir incendios. Contando con las propiedades descritas en la tabla 2.1 [19].

Tabla 2.1 Propiedades del CO₂.

Umbral de olor	Inodoro
Punto de inflamación	No inflamable
Densidad relativa al vapor	1.51(aire=1)
Presión de vapor	42940 mm de Hg a 68°F (20°C)
Densidad relativa	1.5(agua=1)
Solubilidad en agua	Soluble
Punto de ebullición	-109°F(-78.3°C)
Punto de congelación	-70°F(-57 °C)
Potencial de ionización	13.77 eV
Peso molecular	44

2.2.1 Problemas ocasionados por el CO₂

El CO₂ atmosférico representa aproximadamente 0.037 % del total de la concentración de la atmosfera, pues este se encuentra a concentraciones promedio de 370 ppm, por lo que entonces estos no representan una amenaza directa para el ser humano. Sin embargo, las concentraciones considerablemente más altas pueden producir efectos adversos como son citados en la siguiente tabla 2.2 [20].

Tabla 2.2 Efectos del CO₂ en la salud.

CO₂	Efectos
1.0 %	Incremento del ritmo respiratorio 37 %
1.6 %	Incremento Volumen minuto respiratorio en 100 %
2.0 %	Incremento del ritmo respiratorio 50 % Incremento flujo sanguíneo cerebral
3.0 %	Reducción de tolerancia al ejercicio en trabajadores en actividades de resistencia
5.0 %	Incremento Volumen minuto respiratorio en 200 % Incremento del ritmo respiratorio 100 % Mareo, dolores de cabeza, disnea, confusión.
7.2 %	Incremento del ritmo respiratorio 200 % Mareo, dolores de cabeza, disnea, confusión.
8-10.0 %	Severos dolores de cabeza, disnea, confusión, transpiración, problemas visión.
10.0 %	Disnea severa, seguida de vómito, desorientación, hipertensión, pérdida de conciencia.

2.3 Curva de Keeling

El científico estadounidense Charles David Keeling, fue uno de los precursores de la medición de CO_2 a niveles atmosféricos, pues su pasión por la geología y la química lo llevaron a cuestionarse la veracidad de las mediciones de CO_2 reportadas en años anteriores a 1960, pues Keeling había notado que en la literatura existía mucha dispersión acerca de los valores medios reportados. Es por esto que midió las concentraciones de CO_2 en su universidad utilizando un manómetro modificado así como bombas de vacío demostrando que las lecturas reportadas en la literatura no eran correctas. Esto llamó la atención de otros científicos que asombrados por el trabajo de Keeling, lo comisionaron para medir el CO_2 durante el International Geophysical Year. Para realizar dicha tarea, Keeling mandó a construir varios aparatos para medir el gas en el espectro infrarrojo y una vez que estuvieran certificados se enviarían a varios lugares del planeta, entre los que se encuentra el observatorio en Mauna Loa (una isla del Pacífico) y la Antártida [21].

Con los aparatos funcionando durante un largo periodo de tiempo se obtuvieron los datos que constituirían la famosa curva de Keeling. La cual es una gráfica que indica que antes del año 2000 la cantidad de dióxido de carbono estaba en relación de un incremento de 1ppm por cada año mientras que a partir del año 2000 el incremento fue de 2 partes por millón, y mediante extrapolación se ha estimado que llegará a 650 ppm en el año 2050 [22].

Así pues, los datos y las predicciones de los próximos años, han sido registrados por el SCRIPPS Institution of Oceanography tal y como se observa en la figura 2.2.

Figura 2.2 Curva de Keeling.

2.4 Problemas entre temperatura y CO₂

Los estudios realizados para identificar la relación existente entre los cambios de temperatura y el aumento de dióxido de carbono, han llevado al ser humano a determinar que se deben tomar medidas para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero como es el caso de la firma del Acuerdo de París, en el cual los países han acordado que se procurará que el aumento de la temperatura media mundial sea inferior a los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales [23].

Sin embargo según varios modelos matemáticos para predecir la temperatura mundial, indican que la temperatura media aumentará 4°C en el peor de los casos [24].

2.5 Fotosíntesis

Uno de los procesos más importantes en la naturaleza es el proceso de la fotosíntesis, el cual es un proceso bioquímico que emplea agua, el dióxido de carbono del aire (CO₂) y la luz para con esto poder formar carbohidratos además de librar oxígeno a la atmósfera (O₂). La importancia del mecanismo es esencial para el intercambio gaseoso que presentan todos los seres vivos.

Los organismos encargados de llevar a cabo la fotosíntesis son los organismos fotosintéticos, sin embargo dentro de la misma naturaleza existen algunos que pueden transformar las moléculas de CO₂ en O₂ en una menor cantidad de tiempo.

Cada uno de los organismos fotosintéticos produce los siguientes compuestos de acuerdo a la reacción de la ecuación 2.4.

Además, la fotosíntesis es un proceso que se desarrolla en dos etapas: Reacciones luminosas y ciclo de Calvin. [25].

2.6 Reacciones luminosas

La primera etapa depende directamente de la presencia de alguna fuente luminosa como puede ser algún foco o el sol produciendo con esto energía química en forma de *ATP* y

NADPH, a partir de la disociación de moléculas de agua, formando oxígeno e hidrógeno para que entonces la energía que ha sido creada en dicha fase, pueda ser empleada durante el ciclo de Calvin [26].

2.7 Ciclo de Calvin

Figura 2.3 Ciclo Calvin-Benson.

En las plantas el proceso de fotosíntesis conlleva la fijación del CO_2 para con esto poder sintetizar el azúcar. El ciclo de Calvin-Benson (figura 2.3), mejor conocido como ciclo de Calvin, es un proceso que se encarga de combinar el CO_2 con la molécula ribulosa-1,5- bifosfato (*RuBP*). Para con esto producir un compuesto con un total de 6 carbonos que se transforman en dos moléculas de ácido 3 fosfoglicérico (3 *PGA*), ya que la enzima RUBisCO (*RuBP* carboxilasa-oxigenasa) cataliza al CO_2 con la *RuBP*. Teniendo como siguiente paso en que el *ATP* y el *NADPH* donen sus electrones para con esto convertir el 3 *PGA* en gliceraldehído-3- fofato *G3P*. Permitiendo que finalmente algunas moléculas de *G3P* formen la glucosa mientras que otras son utilizadas para formar *RuBP*. [27].

2.8 Medición de CO_2 en el espectro infrarrojo

Debido a la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, se produce un flujo de energía de 1365 Wm^{-2} de los cuales en promedio, llegan a cada punto de la tierra por su geometría un equivalente de $1365/4 \text{ W}$ (341 W) por cada metro cuadrado. Sin embargo debido a las superficies blancas como son los casquetes polares y los desiertos, el 30% regresan al espacio por lo que el verdadero total será de $0,7 \times 341 = 239 \text{ Wm}^{-2}$. Así mismo la atmosfera absorbe 78 Wm^{-2} dejando entonces que 161 Wm^{-2} lleguen a la superficie. Sin embargo la tierra emite

$396Wm^{-2}$ pero debido a los gases de efecto invernadero como el CO_2 regresan $333Wm^{-2}$ [28].

El dióxido de carbono está compuesto por un solo átomo de carbono unido covalentemente a un átomo de oxígeno a cada lado. Esta estructura permite que el CO_2 tenga muchas vibraciones y estados de rotación, siendo además un gas de efecto invernadero por lo que es capaz de absorber muchas de las longitudes de onda de la luz además de la energía emitida por la Tierra transformando todo en energía térmica [29].

El vapor de agua y el CO_2 ,se encuentran en la atmosfera desde números de onda que van desde los $200cm^{-1}$ a los $2000cm^{-1}$, sin embargo para el caso exclusivo de mediciones efectivas de CO_2 se utiliza un número de onda de $667cm^{-1}$ o lo que es proporcional, una longitud de onda de $15\mu m$ [30].

2.9 Filtros analógicos

Un filtro, es un circuito que dependiendo de su frecuencia tendrá una ganancia determinada [31].

Existen varios tipos de filtros entre los que se encuentran:

- **Filtro Pasa-bajas**

Como se ve en la figura 2.4 este tipo de filtro deja pasar las frecuencias debajo de una frecuencia de corte, atenuando aquellas que tengan una frecuencia mayor a dicho corte. Obedeciendo a la ecuación 2.5.

$$H(s) = \frac{V_{sal}}{V_{ent}} = \frac{1}{1+RCS} \quad (2.5)$$

Figura 2.4. Pasabajas.

- **Filtro Pasa-altas**

Es un tipo de filtro que deja pasar las frecuencias abajo de una frecuencia de corte, atenuando aquellas que tengan una frecuencia menor a dicho corte (figura 2.5). Obedeciendo a la ecuación 2.6.

$$H(s) = \frac{V_{sal}}{V_{ent}} = \frac{RCS}{1+RCS} \quad (2.6)$$

Figura 2.5. Pasa-altas.

2.10 Microcontrolador PIC18F25J50

Un microcontrolador es aquel dispositivo programable que se emplea para controlar de forma electrónica algún proceso. Estos consisten en chips de memoria con Entradas y Salidas entrelazados a una Unidad de Procesamiento Central. [32].

Las principales características de los microcontroladores son:

- **Unidad de Procesamiento Central (CPU):** Cuenta con una Unidad de Procesamiento Central de 8,16, 32 o 64 bits que entrelazan la memoria del programa con la memoria de datos.
- **Memoria de Programa:** Es una memoria que puede ser ROM (Read-Only Memory), EPROM (Electrically Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable/Programmable ROM) o Flash en la cual almacenará el código del programa que se desea ejecutar.
- **Memoria RAM:** es la memoria donde se guardan las variables y datos, que además tiene la característica de ser volátil, esto es que los datos que se han almacenado se borran si se pierde la alimentación.
- **Generador del Reloj:** Es un oscilador que generalmente opera a una frecuencia de 1 a 40 MHz. Generalmente por medio de un cristal.
- **Puertos de Entrada/Salida:** Son aquellos puertos que sirven para leer sensores o dar alguna señal para que active un actuador.
- **Convertidores Análogo-Digital (A/D)** Es un sistema que permite convertir una señal analógica a un valor digital que podrá ser manipulable por el programa del microcontrolador.
- **Moduladores por Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width Modulation)** Sirven para generar ondas cuadradas con un ancho de pulso modificable.

2.11 RS485

En 1983, la Electronics Industries Association (EIA) aprobó un nuevo estándar de transmisión equilibrada llamado RS-485 que se ha convertido en el principal sistema de comunicación de la industria por medio de un par trenzado utilizando voltaje diferencial tal y como se ve en la figura 2.6 [33].

Dicha tecnología cuenta con las siguientes características:

- Rango de modo común de bus de -7-V a $+12\text{-V}$
- Hasta 32 cargas de unidades
- Velocidad máxima de datos de 10 Mbps (a 40 pies)

- Longitud máxima del cable de 4000 pies (a 100 kbps) ~ 1.2 km

Figura 2.6. RS485.

Capítulo 3 Metodología

3.1 Investigación documental

La investigación documental sirvió para elaborar la introducción, la metodología y el marco teórico de este documento, así como para la selección de los equipos, materiales, programas y software a utilizar.

3.2 Realizar mediciones previas

Se realizaron mediciones con el medidor de CO_2 (AZ 775) en varios puntos de la ruta del metrobús, indicados en las figuras 3.1 y 3.2. Las coordenadas respectivas se muestran en la tabla 3.1.

Figura 3.1. Mapa de mediciones previas.

Figura 3.2. Mapa de mediciones previas 2.

Tabla 3.1. Coordenadas de las mediciones previas.

Puntos	Coordenadas
1	25°32'08.0"N 103°26'11.4"W
2	25°32'07.8"N 103°26'10.2"W
3	25°32'08.1"N 103°26'08.2"W
4	25°32'08.4"N 103°26'08.2"W
5	25°32'08.4"N 103°26'03.6"W
6	25°32'08.8"N 103°26'07.7"W
7	25°32'08.0"N 103°26'18.7"W
8	25°32'08.1"N 103°26'25.0"W

3.3 Diseño y fabricación del sistema de CO₂.

Para fabricar el **sistema de monitoreo de CO₂** se crearon circuitos embebidos así como ciertos scripts que permiten enlazar el sistema tal y como se muestra en el diagrama de la figura 3.3. En él, se puede apreciar la presencia de los nodos (circuitos embebidos) y las computadoras enlazadas mediante RS485, internet e I²C. Además de los subsistemas que contiene cada parte del sistema.

A continuación se da una breve explicación de su funcionamiento.

- **Nodo A y Nodo B.**

Los dos nodos presentan el mismo tipo de hardware: dos microcontroladores 18F2550, display multiplexado, potenciómetro, fuente de alimentación, pines para poder reprogramar el microcontrolador, transistores para multiplexar, resistencias, un convertidor TTL-RS485 y el sensor MH-Z19B. Todo esto para crear un circuito que permita comunicar el sensor de CO₂ con un microcontrolador en modo esclavo y de ahí por medio de I²C se comunice al maestro que enviará la información al convertidor RS485 siempre y cuando la **computadora auxiliar** le mande la petición. Es por esto que existen diferencias en cuanto al software del nodo A y el Nodo B, pues la computadora auxiliar decide con cual nodo se comunica.

- **Convertidor RS485-USB**

Transforma la señal que va desde la computadora a los nodos y de los nodos a la computadora.

- **Computadora auxiliar**

Se comunica con los nodos apoyándose en el convertidor RS485-USB y ciertos algoritmos, además se encarga de estar actualizando la base de datos que va a ser leída por medio de un servidor externo al que accede la computadora principal.

- **Computadora principal**

Con la conexión establecida entre la base de datos y el servidor externo, la computadora principal puede establecer otra conexión para que el servidor actualice la página HTML y haga las hojas de cálculo.

Figura 3.3. Partes que componen el sistema de medición de CO₂.

3.3.1 Nodos

Cada nodo está integrado por un microcontrolador en modo maestro, y otro microcontrolador en modo esclavo que poseen las siguientes características.

3.3.1.1 Microcontrolador Maestro

Cada nodo tiene un microcontrolador maestro que recibe los datos del microcontrolador esclavo por I²c, así como por la computadora auxiliar por medio del conversor RS485-TTL y algunos algoritmos.

El circuito del microcontrolador maestro mostrado en la figura 3.4, está constituido por:

- **Tarjeta 545043-YuRobot**

Este circuito sirve como regulador de tensión pues puede ser alimentado tanto por una fuente con conector USB, como por una fuente de 6V-12V con conector tipo Jack, entregando a sus salidas aproximadamente 5 volts de tensión regulada. Además ofrece la ventaja de tener un botón pulsador en serie con la salida del circuito, por lo que al pulsarlo se podrá tanto encender como apagar las cargas dependientes del mismo.

- **Pic18f2550**

Esta unidad sirve para realizar las tareas de comunicación tanto del I2C como las del RS485 y para multiplexar el display.

- **Resistencias de 330 ohm**

Las resistencias de 330 ohm se conectan en serie con los pines asignados del microcontrolador para iluminar las conexiones que van a los 7 segmentos del display multiplexado ya que se requiere cierta corriente no muy baja ni muy alta para que el LED opere de forma adecuada.

- **Resistencias de 10 kohm**

Las resistencias de 10kohm son usadas para dos propósitos, en el primero la resistencia sirve para hacer pasar una corriente hacia el primer pin del microcontrolador detectándolo como 1 lógico lo cual hace que el microcontrolador realice los procesos para los que fue programando, en caso de que intervenga el botón pulsador la señal del microcontrolador pasa a un 0 lógico reseteando el sistema.

El otro propósito es ponerse en serie con los pines de la base del transistor limitando con esto la corriente que circula.

- **Resistencias de 4.7 kohm**

Sirven para conectar al maestro y al esclavo en el bus de datos.

- **Capacitores**

Los capacitores de 22 pF sirven para eliminar el ruido cercano al cristal y ayudan a estabilizar su señal. Mientras que el capacitor de 0.47uF ayuda a eliminar el ruido que llega al microcontrolador.

- **Cristal de 20 MHz**

Sirve para dar la señal eléctrica que luego será procesada dentro de la circuitería interna del microcontrolador permitiendo que opere con 48 MHz tal y como se observa en el encabezado (programación).

- **Transistores 2n2222A**

Los transistores sirven como los interruptores electrónicos que controlan los cátodos del display multiplexado cada vez que circula corriente por su base.

- **Display multiplexado**

Una serie de diodos emisores de luz conectados de tal forma que pueden formar números tal y como se explica en el

Punto 3.1.1.1 de este trabajo.

- **Botón pulsador**

Este botón normalmente abierto sirve para enviar la señal del pin 1 del microcontrolador a un 0 lógico cuando se presiona ya que está conectado a tierra.

- **Convertidor RS485-TTL**

Convierte las señales tanto las que van del microcontrolador a la computadora auxiliar, como las que van de la computadora auxiliar al microcontrolador. Este se conecta a los pines RX, y TX y a algún otro pin "libre" que se pondrá en estado alto como en bajo para que el circuito integrado del convertidor pase de modo lectura a escritura o viceversa.

- **Terminales**

Comunican al microcontrolador maestro con el esclavo por medio del I²C y para alimentar con 5 volts a todo el circuito donde se encuentra el microcontrolador esclavo.

- **Pines de conexión**

En caso de que el microcontrolador se requiera reprogramar se conecta el pickKit y se descarga el nuevo programa.

Figura 3.4. Microcontrolador maestro.

Así mismo en la figura 3.5, se muestra el circuito donde se aprecian las conexiones entre los componentes. En las figuras 3.6 y 3.7, se presentan los bosquejos que sirven para conectar por pistas cobre los componentes del circuito.

Figura 3.5. Conexión de componentes en el microcontrolador maestro.

Figura 3.6. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador maestro.

*Nota: la escala no es la real

Figura 3.7. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador maestro II.

3.3.1.2 Display multiplexado

Para visualizar los datos se conectó un display multiplexado cátodo común al microcontrolador, el funcionamiento consiste en conectar 7 pines del microcontrolador al punto común que coincide con los anodos de cada paquete de leds en paralelo que simulan algún segmento en las 4 cifras del display multiplexado, haciéndoles pasar una tensión y con esto una corriente que permitirá encenderlo siempre y cuando el cátodo este referido a una tensión menor, esto se logra comunicando los catodos de los 7 leds(segmentos) que conforman cada cifra con el colector de un transistor BJT y mediante corriente proveniente del microcontrolador en la base del transistor, éste se activa, permitiendo entonces que el circuito se complete y brillen los leds. Teniendo todo esto en cuenta, cada transistor debe de estar activandose por periodos, para que se tenga la sensación de que cada dígito del display multiplexado está encendido y se pueda ver un número de 4 dígitos.

En el caso de este proyecto los segmentos del display multiplexado son como los que se observan en la figura 3.8.

Figura 3.8. Segmentos display multiplexado.

Entonces si por ejemplo se ilumina el segmento A,B,C,G,D.Se obtiene el número 3 tal y como se muestra en la figura 3.9.

Figura 3.9. Segmentos iluminados de un display multiplexado.

En base a lo anterior se creó la tabla 3.2, donde se muestra el estado de cada segmento para representar cada dígito.

tabla 3.2,

Tabla 3.2. Segmentos iluminados que forman los dígitos.

	A	B	C	D	E	F	G
0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
1	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO
2	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI
3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
4	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI
5	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
6	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
7	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
8	SI						
9	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI

Dónde: SI: el segmento del display está brillando.

No: el segmento del display no está brillando.

3.3.1.3 Microcontrolador esclavo

El microcontrolador esclavo contiene resistencias, transistores, el display multiplexado, las terminales y capacitores como los del microcontrolador maestro como se observa en la figura 3.10.

Además posee:

- Potenciómetro

Que es una resistencia variable y en el caso de este proyecto se conecta al puerto analógico, para servir como una señal de control del circuito

- Sensor MHZ-19B

Es un sensor que tiene la capacidad de entregar las partes por millón de la concentración de CO2 mediante comunicación serial.

- Led indicador

En este circuito se puso un led que se activará cada vez que se presiona el botón adyacente, haciendo que el microcontrolador entre en un modo "manual" donde los datos que se mandan del microcontrolador esclavo al microcontrolador maestro, estén dentro del rango 0-255 ya que en caso de fallo es más fácil saber de donde proviene el error.

Figura 3.10. Microcontrolador esclavo.

Además en la figura 3.11, se muestra el circuito donde se aprecian las conexiones entre los componentes. En la figuras 3.12 y 3.13, los bosquejos que sirven para conectar por pistas cobre los componentes del circuito.

Figura 3.11. Conexión de componentes en el microcontrolador esclavo.

Figura 3.12. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador esclavo.

Nota: escala no real

Figura 3.13. Bosquejo para conectar los componentes del microcontrolador esclavo 2.

3.4 Programación de microcontroladores

A continuación se presentan los códigos utilizados en los microcontroladores.

3.4.1.1 Encabezado (Header)

Aquí se muestra el archivo .h que se debe de incluir en la misma ubicación que el archivo .c para que pueda compilar en CCS Compiler. En el caso de este trabajo el archivo se llama <lib18f2550.h>.

```
#include <18F2550.h>

#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES PLL5 //Divide By 5(20MHz oscillator input)
#FUSES CPUDIV1 //No System Clock Postscaler
#FUSES USBDIV //USB clock source comes from PLL divide by 2
#FUSES HSPLL //High Speed Crystal/Resonator with PLL enabled
#FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES IESO //Internal External Switch Overmode enabled
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset//#FUSES BORV20
//Brownout reset at 2.0V
#FUSES VREGEN //USB voltage regulator enabled
#FUSES PBADEN //PORTB pins are configured as analog input channels on
//RESET
#FUSES LPT1OSC //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for
//I/O
#FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed //Addressing mode
disabled (Legacy mode)
#FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOCPB //No Boot Block code protection
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOWRT //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB //Boot block not write protected
#FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table
reads

#use delay(clock=4800000)

#define DELAY 1000
```

3.4.1.2 Código Maestro

En esta sección se presenta el código que ha servido para programar el microcontrolador maestro de los nodos. Cabe resaltar que existe una pequeña variación en la programación del microcontrolador maestro del nodo A y el nodo B, la cual se explicará al final de esta sección.

```
// En general:
// Frecuencia clock = 48000000 Hz =48 MHz
// Tosc = (1 / Frecuencia clock)
// Como se utiliza el Timer0 (8bits)
// Tiempo = 4 x Tosc x (256-ValorTMR0) x Prescaler
// Si se requiere un tiempo de 4.992ms
//Tiempo = 4 x 0.00000002 x 234 x 256 = 4.992 mS
// 256-ValorTMR0=234 por lo que
//ValorTMR0= 22
//Y considerando un contador de 200 partes
//4.992ms*200=0.9984 s
#include <lib18f2550.h>.
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
//se declaran los pines así como el baudrate que permitirán comunicarse por
//RS485 a la computadora auxiliar.
#use rs232(baud=4800, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7,ERRORS,stream=COMPUTADORA)
//se define la siguiente instrucción para declarar al microcontrolador como
//maestro así como sus pines
#use I2C(Master, SDA=PIN_B0 ,SCL=PIN_B1)
#define SLAVE_REGISTRO_ESCRITURA 0x12
#define SLAVE_REGISTRO_LECTURA 0x13
#define BUF_SIZE 2
////Display////
int8 mostrarmillares;
int8 mostrarcentenas;
int8 mostrardecenas;
int8 mostrarunidades;
int16 numero_a_comparar=0000;
int16 numerodisplay=0000;
int1 temporizar = false;
int16 cuentas = 0;
int1 evento=false;
```

```

#define TX_485_ENABLE PIN_C2
int const longitud_buffer=10;
unsigned char buffer_serial[longitud_buffer];           // Buffer
unsigned char caracter_recibido=0x00;
int indice=0x00;
int8 bandera;

void agrega_caracter(unsigned char c);           // añade caracter recibido al buffer

void agrega_caracter(unsigned char c)           // Añade a cbuff -----
{
    buffer_serial[indice++]=c;
    if(buffer_serial==longitud_buffer)
    {
        indice=0;
    }
    /// (!) se encuentra en i-1 y (1) se encuentra en i-2
    if(c=='!'&& buffer_serial[indice-2]=='1')
    {
        bandera=0x01;
        indice=0;
    }
}

void USART_activa_tx(void){
    delay_ms(1);
    output_high(PIN_C2);
    delay_ms(5);
}

void USART_activa_rx(void){
    delay_ms(5);
    output_low(PIN_C2);
    delay_ms(1);
}

```

```
#int_rda
```

```
void serial_isr()
```

```
{  
    caracter_recibido=0x00;  
    if(kbhit())  
    {  
        caracter_recibido=getc();  
        agrega_caracter(caracter_recibido);  
    }  
}
```

```
#int_TIMER0
```

```
void TIMER0_isr(void)
```

```
{  
    if(temporizar)  
    {  
        cuentas ++;  
        evento=false;  
        if(cuentas == 200)    //~4.992ms*200=0.9984 s  
        {  
            temporizar = false;  
            evento=true;  
            cuentas = 0;  
        }  
    }  
}  
set_timer0 (22);    //Se recarga el timer0  
}
```

```
void numero(int16 a, int8* millares, int8* centenas, int8* decenas, int8* unidades)
```

```
{  
    * millares = a/1000;  
    * centenas = (a % 1000) / 100;  
    * decenas = ((a % 1000) % 100) / 10;  
    * unidades = ((a % 1000) % 100) % 10;  
}
```

```
//Función para activar las salidas correspondientes a cada dígito.
```

```
void selector(INT numero)
```

```
{
```

```
    SWITCH (numero)
```

```
    {
```

```
        CASE 0:
```

```
        output_high(Pin_B3);
```

```
        output_high(Pin_A5);
```

```
        output_high(Pin_B5);
```

```
        output_high(Pin_B6);
```

```
        output_high(Pin_B7);
```

```
        output_high(Pin_B2);
```

```
        output_low(Pin_B4);
```

```
        BREAK;
```

```
        CASE 1:
```

```
        output_low(Pin_B3);
```

```
        output_high(Pin_A5);
```

```
        output_high(Pin_B5);
```

```
        output_low(Pin_B6);
```

```
        output_low(Pin_B7);
```

```
        output_low(Pin_B2);
```

```
        output_low(Pin_B4);
```

```
        BREAK;
```

```
        CASE 2:
```

```
        output_high(Pin_B3);
```

```
        output_high(Pin_A5);
```

```
        output_low(Pin_B5);
```

```
        output_high(Pin_B6);
```

```
        output_high(Pin_B7);
```

```
        output_low(Pin_B2);
```

```
        output_high(Pin_B4);
```

```
        BREAK;
```

CASE 3:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_low(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);  
BREAK;
```

CASE 4:

```
output_low(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_low(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);  
BREAK;
```

CASE 5:

```
output_high(Pin_B3);  
output_low(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);  
BREAK;
```

CASE 6:

```
output_high(Pin_B3);  
output_low(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_high(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);  
BREAK;
```

CASE 7:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_low(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_low(Pin_B2);  
output_low(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 8:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_high(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 9:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

DEFAULT:

```
output_low(Pin_B2);  
output_low(Pin_B3);  
output_low(Pin_B4);  
output_low(Pin_B5);  
output_low(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_low(Pin_A1);  
output_low(Pin_A2);  
output_low(Pin_A3);  
output_low(Pin_A4);  
output_low(Pin_A5);
```

BREAK; }

}

```

//=====
void main()
{
//int8 i;
Bandera = 0x00;
enable_interrupts(int_rda);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_bit); //13.1 ms
overflow
enable_interrupts(INT_TIMER0);
enable_interrupts(GLOBAL);
int8 data[BUF_SIZE];

while(true)
{
temporizar=true;
selector (10) ;

numero_a_comparar=numerodisplay;
numero
(numero_a_comparar,&mostrarmillares,&mostrarcentenas,&mostrardecenas,&mostr
arunidades);

selector (mostrarmillares) ;
output_high (Pin_A2);
delay_ms (3);
selector (10) ;

selector (mostrarcentenas) ;
output_high (Pin_A3);
delay_ms (3);
selector (10) ;

selector (mostrardecenas) ;
output_high (Pin_A4);
delay_ms (3);
selector (10) ;

selector (mostrarunidades) ;
output_high (Pin_A1);
delay_ms (3);
selector (10);
}
}

```

```

if(evento) //Toma muestras el maestro del slave
{
i2c_start();
i2c_write(SLAVE_REGISTRO_LECTURA);
data[0] = i2c_read(); // Se lee el primer byte
data[1] = i2c_read(0); //Se hace NACK en el segundo byte para terminar
//transmisión.
i2c_stop();

}
if(Bandera==0x01)
{
Bandera =0x00;
USART_activa_tx();
//se envia el número que corresponde a las ppm o a la lectura del
//potenciómetro
printf("%ld\r\n", numero_a_comparar);
}
USART_activa_rx();
numerodisplay=0;
numerodisplay=data[0]<<8;
numerodisplay=numerodisplay+data[1];

}

}

```

Se ha habilitado el TMR0 para que al seleccionar el valor **set_timer0 (22)** se desborde el temporizador 0 cada 4.992 milisegundos y combinándolo con un contador de 0 a 200, se pueda tener una base de tiempo de aproximadamente 1 segundo. Esto permite que el microcontrolador maestro obtenga por medio de I²C cada segundo, los datos que provienen del microcontrolador esclavo.

La comunicación I²C se declara con ayuda de las funciones incorporadas al compilador, las cuales son **i2c_start()**, **i2c_write()**, **i2c_read()** e **i2c_stop()**; La función **i2c_start()** sirve para iniciar la comunicación, **i2c_write()** para escribir en el registro de lectura del microcontrolador esclavo que en el caso de este código es la locación 0x13, el cual es un dato que hay que tomar en cuenta a la hora de declarar en el código del microcontrolador esclavo ya que

necesitan apuntar tanto el microcontrolador maestro como el esclavo a cierta dirección para poder realizar la comunicación.

Por otro lado **i2c_read()** se encarga de leer los bytes que manda el microcontrolador esclavo y en caso de sea el último byte se le pasa como argumento el número 0 para que haga un NACK y pueda el microcontrolador esclavo dejar de transmitir. Y por último **i2c_stop()** sirve para finalizar la comunicación.

La interrupción **#int_rda** trabajará con la función **agrega_caracter** que en conjunto con la función exclusiva del lenguaje C **kbhit()**, le permitirá almacenar los bytes que proceden de la computadora auxiliar en un buffer dinámico que borrará su información cuando ciertas condiciones se cumplen. Esta información se compara con una “contraseña” que es asignada a cada microcontrolador maestro y en caso de que la computadora auxiliar mande la contraseña correcta, los microcontroladores responderán enviando una cadena que conformada por la información obtenida de la comunicación I²C. Para el caso del nodo A se le asignó 1! y para el nodo B 2!.

La función **selector**, activa las salidas a las que están conectadas las resistencias que van a los ánodos del display multiplexado formando cada dígito en su representación de display de 7 segmentos, tomando como argumento el dato procedente de la función **numero**, la cual separa alguna cantidad en los dígitos que corresponden a sus millares, centenas, decenas y unidades. Dicha función obtiene sus argumentos de una transformación que se le hace a los bytes que adquiere el microcontrolador maestro del esclavo y que representan a las partes por millón del sensor o a la lectura del potenciómetro.

Por ultimo hay que aclarar que como un microcontrolador funciona como una máquina de estados, para activar los transistores conectados al display multiplexado se activaron las salidas correspondientes PIN_A2, PIN_A3, PIN_A4, PIN_A2 y PIN_A1 dentro del ciclo while respetando tiempos para que no colapse el display.

3.4.1.3 Código esclavo

A continuación se presenta el código programado al microcontrolador esclavo con sus respectivos comentarios que servirán para entender lo que realiza cada parte del proyecto.

Nota: Se usa el mismo encabezado del microcontrolador maestro.

```

// Notas:
// Frecuencia clock = 48000000 Hz =48 MHz
// Tosc = (1 / Frecuencia clock)
// Como se utiliza el Timer0 (8bits)
// Tiempo = 4 x Tosc x (256-ValorTMR0) x Prescaler
// Si se requiere un tiempo de 4.992ms
//Tiempo = 4 x 0.00000002 x 234 x 256 = 4.992 mS
// 256-ValorTMR0=234 por lo que
//ValorTMR0= 22
//Y considerando un contador de 200 partes
//4.992ms*200=0.9984 s
#include <lib18f2550.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,ERRORS,stream=COMPUTADORA)
#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_B0 ,SCL=PIN_B1, ADDRESS=0x12)
//Cadena para activar comunicación con el sensor de CO2
char cmd_co2[] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};

//Contador auxiliar
int8 contador=0;
//I2C
int8 buffer_i2c[2] = {0xFA,0xFA};

int8 index;
int8 indice=0x00;
unsigned char buffer_serial[10]; // Buffer
unsigned char caracter_recibido=0x00; //caracter que entra por el Rx

int1 bandera=0; // Bit que habilita la función realizar_proceso
////Funciones que trabajan el buffer_serial

void limpieza_buffer(void); // Borra buffer
void agrega_caracter(unsigned char c); // añade carácter recibido al
buffer_serial
////Función que procesa las ppm y checa la comunicación (getCheckSum2)
void realizar_proceso(void);

```

```

////Display////
int8 mostrarmillares;
int8 mostrarcentenas;
int8 mostrardecenas;
int8 mostrarunidades;
int16 numero_a_comparar=1234;

//Analógico
int16 numeroanalogico=0;
//CMD
int16 numerocmd=0;
//Timer0
int1 temporizar = false;
int16 cuentas = 0;
int1 evento=false;

//Checksum
signed int variablecheck2;
signed int variablecheckmascara;
void numero(int16 a, int8* millares, int8* centenas, int8* decenas,
int8* unidades)
{
    * millares = a/1000;
    * centenas = (a % 1000) / 100;
    * decenas = ((a % 1000) % 100) / 10;
    * unidades = ((a % 1000) % 100) % 10;
}
//Función checksum

char getChecksum2(unsigned char *paquete)
{
    int i=0;
    signed int checksum=0;
    for(i=1;i<8;i++)
    {
        checksum+=paquete[i];
    }
    checksum=0xFF-checksum;
    checksum+=1;
    return checksum;
}

```

```

// INTERRUPTACIONES
////////////////////////////////////
#INT_SSP
void ssp_interrupt()
{
int8 estado;
estado = i2c_isr_state();
if(estado >= 0x80) // Cuando la variable estado es mayor o igual a 0x80
//el microcontrolador maestro solicita datos del esclavo
{
index = estado & 3; //Aquí se realiza una operación AND con el numero 3
// ya que 80 AND 3 = 0 da que index=0
// y por lo tanto i2c_write(buffer_i2c[0])
// que la lectura del potenciómetro
//siguiendo el mismo procedimiento
//81 AND 3 = 1 y por lo tanto index=1
//i2c_write(buffer_i2c[1])
// que corresponde a la lectura del sensor MHZ19B
i2c_write(buffer_i2c[index]);
}
}
#int_rda
void serial()
{
caracter_recibido=0x00;
if(kbhit())
{
caracter_recibido=getc();
agrega_caracter(caracter_recibido);
}
}
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void)
{
if(temporizar)
{
// contando = true;
cuentas ++;
if(cuentas == 1000) // 50 mS x 100 = 5 Seg. aprox.
//9.98ms*100 = 0.998s aprox 1 segundo
// cuentas == 200 equivale a 1 segundo
{
int i=0;
cuentas = 0;
for(i = 0; i < 9; i++)
putc(cmd_co2[i]); //se manda la cadena para activar el sensor de //CO2
}
}
}
set_timer0 (22); //Se recarga el timer0
}

```

```

//Función para limpiar el buffer
void limpieza_buffer(void)
{
    int i;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        buffer_serial[i]=0x00;
    }
    indice=0x00;
}
void agrega_caracter(unsigned char c) // Añade a cbuff -----
-----
{
    buffer_serial[indice++]=c;
    contador++;
    if(contador==9)
    {
        //Cuando ya se enviaron los 9 chars la bandera habilita a la
función
        //realizar_proceso();
        bandera=1;
        contador=0;
    }
}
//Función para activar las salidas correspondientes a cada dígito.
void selector(INT numero)
{
    SWITCH (numero)
    {
CASE 0:
        output_high(Pin_B3);
        output_high(Pin_A5);
        output_high(Pin_B5);
        output_high(Pin_B6);
        output_high(Pin_B7);
        output_high(Pin_B2);
        output_low(Pin_B4);
        BREAK;
CASE 1:
        output_low(Pin_B3);
        output_high(Pin_A5);
        output_high(Pin_B5);
        output_low(Pin_B6);
        output_low(Pin_B7);
        output_low(Pin_B2);
        output_low(Pin_B4);
        BREAK;

```

CASE 2:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_low(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_high(Pin_B7);  
output_low(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 3:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_low(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 4:

```
output_low(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_low(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 5:

```
output_high(Pin_B3);  
output_low(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 6:

```
output_high(Pin_B3);  
output_low(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_high(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 7:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_low(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_low(Pin_B2);  
output_low(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 8:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_high(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

CASE 9:

```
output_high(Pin_B3);  
output_high(Pin_A5);  
output_high(Pin_B5);  
output_high(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_high(Pin_B2);  
output_high(Pin_B4);
```

BREAK;

DEFAULT:

```
output_low(Pin_B2);  
output_low(Pin_B3);  
output_low(Pin_B4);  
output_low(Pin_B5);  
output_low(Pin_B6);  
output_low(Pin_B7);  
output_low(Pin_A1);  
output_low(Pin_A2);  
output_low(Pin_A3);  
output_low(Pin_A4);  
output_low(Pin_A5);
```

BREAK;

}}

```

// Función que cada que se activa, llama a la función checksum para
poder
// determinar la concentración en ppm que indica el sensor de CO2.
void realizar_proceso(void)
{
    int16 ppm;
    bandera=0;      // Desactivo el bit
    contador=0;
    ppm=0;
    ppm=(buffer_serial[2]*256)+buffer_serial[3];
    variablecheck2=getChecksum2(buffer_serial);
    variablecheckmascara=variablecheck2&0xFF;

    if (variablecheckmascara==buffer_serial[8])
    {
        numerocmd=ppm;
    }
    else
    {
        numerocmd=0;
    }
    limpieza_buffer();      // Borro buffer.
}

```

```

// Programa Principal
////////////////////////////////////

void main()
{

//Puerto ADC_0
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);
setup_adc_ports(AN0);
set_adc_channel(0);
//Puerto Serial
enable_interrupts(int_rda);
//Timer
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_bit); //13.1 ms
enable_interrupts(INT_TIMER0);
//Interrupción global
enable_interrupts(global); // Habilita interrupciones
//I2C
enable_interrupts(INT_SSP);

limpieza_buffer(); // Borra buffer serial
do
{
temporizar=1;
numeroanalogico=0;
//leer el puerto analógico y le saca el promedio para poder
//obtener una mejor lectura
for(int p=0;p<10;p++)
{
numeroanalogico= read_adc()+numeroanalogico;
}
numeroanalogico=(int16)numeroanalogico/10;

if(bandera)
{
realizar_proceso();
}
}

```

```

else
{
if(!input(Pin_C2))
{
output_high(Pin_C0);
numero_a_comparar=numeroanalogico;
// buffer_i2c[0] es el byte alto ya que se recorre 8bits
// buffer_i2c[1] byte bajo ya que hace una máscara con 255 para
//poder obtener el byte de menor peso significativo
buffer_i2c[0] = numeroanalogico>>8;
buffer_i2c[1] = numeroanalogico&0xFF;
//selector está definido como 10 que se traduce a default,
//lo cual hace que se desactiven las salidas del display
//multiplexado
//simulando con esto un borrado.
}
else
{
output_low(Pin_C0);
numero_a_comparar=numerocmd;
// buffer_i2c[0] es el byte alto ya que se recorre 8bits
// buffer_i2c[1] byte bajo ya que hace una máscara con 255 para
//poder obtener el byte de menor peso significativo
buffer_i2c[0] = numerocmd>>8;
buffer_i2c[1] = numerocmd&0xFF;
//selector está definido como 10 que se traduce a default,
//lo cual hace que se desactiven las salidas del display
multiplexado
//simulando con esto un borrado.

}
}

```

```
numero (numero_a_comparar,&mostrarmillares,  
&mostrarcentenas,&mostrardecenas,&mostrarunidades);  
//Cada cifra se pasa a selector para que seleccione las salidas  
//necesarias que activaran a los ánodos  
selector (mostrarmillares) ;  
output_high (Pin_A2);  
delay_ms (3);  
selector (10) ;  
  
selector (mostrarcentenas) ;  
output_high (Pin_A3);  
delay_ms (3);  
selector (10) ;  
  
selector (mostrardecenas) ;  
output_high (Pin_A4);  
delay_ms (3);  
selector (10) ;  
  
selector (mostrarunidades) ;  
output_high (Pin_A1);  
delay_ms (3);  
selector (10);  
}  
}  
while (TRUE);  
}
```

El cristal externo del microcontrolador trabaja a 20 MHz, pero al configurar su circuitería interna en el archivo .h, se ha cambiado la frecuencia de reloj hasta los 48 MHz.

En base a lo anterior, se ha habilitado el TMR0 para que al seleccionar el valor **set_timer0 (22)** se desborde el temporizador 0 cada 4.992 milisegundos. Esto con la finalidad de que cada 1000 veces que ocurre este evento se imprima la cadena **cmd_co2** por el puerto Tx, el cual está conectado al sensor MHZ-19B y que de acuerdo a la hoja de datos al recibir los bytes tal y como los de la cadena, enviará una respuesta que hará que con cada carácter se ejecute la interrupción **#int_rda**.

Esta interrupción trabajará con la función **agrega_caracter** que le permitirá al programa ir almacenando cada byte que envía el sensor en un buffer. La función **limpieza_buffer** se encarga de limpiar el buffer cuando es llamada, esto se hace para que se pueda almacenar información nueva en el buffer. La función **realizar_proceso** trabajará con los datos procedentes del sensor de CO₂ en conjunto con la función **getCheckSum2** para verificar que no existan errores en la comunicación y además obtener las partes por millón.

La función **selector**, activa las salidas a las que están conectadas las resistencias que van a los ánodos del display multiplexado, tomando como argumento el dato procedente de la función **numero**, la cual separa alguna cantidad en los dígitos que corresponden a sus millares, centenas, decenas y unidades.

La función **numero** puede obtener sus argumentos de la lectura del potenciómetro por medio del puerto analógico cuando se presiona el **pin C0** o de la lectura en partes por millón del sensor.

Otra interrupción que maneja el programa es **#INT_SSP**, la cual se configura en conjunto con la declaración **#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_B0 ,SCL=PIN_B1, ADDRESS=0x12)** ya que es necesario darle un registro al microcontrolador esclavo cuya dirección también la conozca el microcontrolador maestro. En este caso, dándole el registro 0x12 como escritura y el 0x13 como lectura. La interrupción se encarga de mandar ya sea la concentración en partes por millón o la lectura del potenciómetro por medio de **dos bytes**. Esto se logra creando un buffer especial, y mediante las funciones especiales proporcionadas por el compilador CCS C Compiler, se checa el valor de **i2c_isr_state** y si este es mayor a 80 se escribe los datos en el buffer especial (**buffer_i2c**).

3.5 Programación de la comunicación PC-microcontrolador

Se creó un script en Python 3.6 para comunicarse con los nodos por medio del conversor RS485-USB, el cual está conectado al puerto 12 de la computadora auxiliar.

El script **RS485+serial.py** detecta el puerto y cuando esté activo se comunica con algún nodo al mismo baudrate (9600) del microcontrolador maestro. Esto se hace para que los datos coincidan y no se pierda información.

Además el script crea un archivo de texto llamado **datadelserial.txt** , que contiene el último dato enviado por el nodo.

- **RS485+serial.py**

```
import serial
from serial.tools.list_ports import comports
import time
import sys
puerto = 'COM12'
Control=False
Habilitar = False

while True:
    try:
        ports = [p.device for p in comports()]
        if any("COM12" in s for s in ports):
            Habilitar=True
            try:
                ser =
serial.Serial(port=puerto,baudrate=9600,timeout=2)
                ser.close()
            except KeyboardInterrupt:
                sys.exit()
        else:
            Habilitar=False
            print("desconectado")
            with open("datadelserial.txt", "w") as f2:
                f2.write(str(10000))
                f2.close()
    if Habilitar:
        try:
            #print("etapa de Habilitar")
            time.sleep(2)
            ser.open()
            #print(str(ser.is_open))
            val="1!"
            #ser.write(val.encode())
            # line = ser.readline()
```

```

try:
    cc=str(ser.readline())
    a=cc[2:][::-5]
    try:
        if int(a)<5000 and int(a)>0:
            with open("datadelserial.txt", "w") as f2:
                f2.write(str(a))
                f2.close()
            print(a)
        else:
            print(0)
    except ValueError:
        pass

    except KeyboardInterrupt:
        sys.exit()
    ser.close()
except KeyboardInterrupt:
    sys.exit()
except KeyboardInterrupt:
    sys.exit()
try:
    #print("etapa de Habilitar")
    time.sleep(2)
    ser.open()

    #print(str(ser.is_open))
    val="2!"

    ser.write(val.encode())

    # line = ser.readline()
    try:
        cc2=str(ser.readline())
        print(cc)
        b=cc2[2:][::-5]

        try:
            if int(b)<50000 and int(b)>-1:
                with open("datadelserial2.txt", "w") as f3:
                    f3.write(str(b))
                    f3.close()
                print(b)
            else:
                print(0)
        except ValueError:
            pass

```

```
    except KeyboardInterrupt:
        sys.exit()
    ser.close()
    except KeyboardInterrupt:
        sys.exit()
except KeyboardInterrupt:
    sys.exit()
```

3.6 Diseño de la base de datos y la página en HTML

3.6.1 Base de datos PostgreSQL

De acuerdo a la página <https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-python/connect/> es posible conectarse mediante Python a PostgreSQL, así como crear tablas dentro la base de datos [34].

Dentro de la misma carpeta, se ponen los códigos siguientes:

- **config.py**

```
from configparser import ConfigParser

def config(filename='database.ini', section='postgresql'):
    # crea el parser
    parser = ConfigParser()
    # lee el archivo
    parser.read(filename)

    db = {}
    if parser.has_section(section):
        params = parser.items(section)
        for param in params:
            db[param[0]] = param[1]
    else:
        raise Exception('Section {0} not found in the {1}
file'.format(section, filename))

    return db
```

Este archivo contiene la dirección, usuario, contraseña y puerto donde se va a alojar la base de datos.

En el caso de este proyecto, se creó una cuenta en la plataforma Heroku. Dicha cuenta permite crear páginas web gratuitas así como manejar bases de datos en PostgreSQL de un número finito de renglones.

Mostrándose en la figura 3.14, las credenciales de dicha base de datos.

Figura 3.14. Credenciales de la base de datos.

Con las credenciales podemos crear el archivo .ini. El cual quedará de la siguiente manera.

```
[postgresql]
host=ec2-54-80-184-43.compute-1.amazonaws.com
database=dd7tdh9p2tb9pn
user=letzevksfhdgfw
password=91d8e953151319b679fe110166553ca035ebddc5c898*****
port=5432
```

Nota: Se alteró el password para no afectar el proyecto.

Así mismo es necesario crear un **config2.py** que tendrá exactamente el mismo código que **config.py**

- **config2.py**

```

from configparser import ConfigParser
def config_2(filename='database2.ini', section='postgresql'):
    parser = ConfigParser()
    parser.read(filename)
    db = {}
    if parser.has_section(section):
        params = parser.items(section)
        for param in params:
            db[param[0]] = param[1]
    else:
        raise Exception('Section {0} not found in the {1} file'.format(section, filename))
    return db

```

Hay que indicar que **database2.ini** son las credenciales creadas únicamente para la computadora auxiliar ya que se trata de una base de datos local que independientemente si existe conexión con la base de datos alojada en internet va a guardar los datos,

- **Crear_tabla_co2.py**

El siguiente script crea una tabla en PostgreSQL semejante a la tabla 3.3:

Tabla 3.3 Representación de la base de datos.

concentracion_id	Fecha	ppm	ppm2
1	2020-04-26 22:30:26.828869	1234	
2	2020-04-26 22:33:22.46346	1234	
..	

Esta tabla permite ir vaciando los datos de forma ordenada ya que **concentracion_id** al ser un **serial primary key** aumenta en 1 cada vez que la tabla adquiere un dato. **Fecha** es un

elemento tipo **timestamp**, lo cual facilita trabajar con argumentos como las fechas. Mientras que ppm es un **integer** al igual que ppm2.

```
import psycopg2
from config import config
from config2 import config_2
def create_tables():
    """ create tables in the PostgreSQL database"""
    commands = (
        """ SET TIMEZONE="America/Monterrey";
        """,
        """
CREATE TABLE co2_1(
    concentracion_id SERIAL PRIMARY KEY,
    Fecha TIMESTAMP,
    ppm INTEGER NOT NULL,
    ppm2 INTEGER NOT NULL
)

""",
    )
    conn = None
    try:
        params = config()
        # se conecta al servidor PostgreSQL
        conn = psycopg2.connect(**params)
        cur = conn.cursor()
        for command in commands:
            cur.execute(command)
        cur.close()
        conn.commit()
    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
        print(error)
    finally:
        if conn is not None:
            conn.close()
```

```

def create_tables_2():
    """ create tables in the PostgreSQL database"""
    commands = (
        """ SET TIMEZONE="America/Monterrey";
        """,
        """
CREATE TABLE co2_1(
    concentracion_id SERIAL PRIMARY KEY,
    Fecha TIMESTAMP,
    ppm INTEGER ,
    ppm2 INTEGER
)
""",
    )
    conn = None
    try:
        params = config_2()
        conn = psycopg2.connect(**params)
        cur = conn.cursor()
        for command in commands:
            cur.execute(command)
            cur.close()
        conn.commit()
    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
        print(error)
    finally:
        if conn is not None:
            conn.close()

```

```
if __name__ == '__main__':  
    create_tables()  
    create_tables_2()
```

- **Insertar_datos_co2_prueba_3.py**

Cada vez que este script se llama agrega un renglón con datos a la tabla.

```
import psycopg2  
from config import config  
from config2 import config_2  
from Fechas import obtenerfecha  
from leer_dato import leer_archivo  
from leer_dato2 import leer_archivo2  
def insertar_concentracion(Fecha,ppm,ppm2):  
    sql = """INSERT INTO co2_1(Fecha,ppm,ppm2)  
            VALUES (%s, %s,%s);"""  
    conn = None  
    try:  
  
        params = config()  
  
        conn = psycopg2.connect(**params)  
        cur = conn.cursor()  
        cur.execute(sql, (Fecha,ppm))  
        conn.commit()  
        cur.close()  
    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:  
        print(error)  
    finally:  
        if conn is not None:  
            conn.close()
```

```
def insertar_concentracion_2(Fecha,ppm,ppm2):  
    # """ insert a new vendor into the vendors table """  
    sql = """INSERT INTO co2_1(Fecha,ppm,ppm2)  
            VALUES (%s, %s, %s);"""  
    conn = None  
    #vendor_id = None
```

```

while True:
    f_echa=obtenerfecha()
    p_pm2=leer_archivo2()
    p_pm=leer_archivo()
    if p_pm == '-1':
        p_pm = None
        print("X")
    if p_pm2 == '-1':
        p_pm2 = None
        print("y")
    insertar_concentracion(f_echa,p_pm,p_pm2)
    insertar_concentracion_2(f_echa,p_pm,p_pm2)
    time.sleep(5)

```

Aquí es importante ver que este script agrega datos a la tabla cada vez que es activado (solamente un renglón a la vez).

En la función **insertar_concentracion**(Fecha,ppm) notamos que al momento de ejecutar el script, a la función se le pasan dos argumentos `f_echa`, y `p_pm` los cuales son obtenidos al llamar al script `Fechas.py` y `leer_dato.py`. Eso se hace para insertarlos en la base de datos que se encuentra en internet.

En la función **insertar_concentracion_2** se pasan los mismos argumentos que en **insertar_concentración**, solo que en esta función los datos se vacían en la tabla ubicada en la base de datos local.

- **Fechas.py**

El siguiente script obtiene la fecha (día, mes, año, hora, minuto, segundo) del momento exacto en el que se ejecutó el script.

```

from datetime import datetime

# datetime object containing current date and time

def obtenerfecha():
    now = datetime.now()
    #print("now =", now)
    #dd/mm/YY H:M:S
    dt_string = now.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")

    #print("date and time =", dt_string)

    return now

```

- **Leer_dato.py**

En este script, se abre **datadelserial.txt** y se copia el dato que contiene.

```

def leer_archivo():
    with open("datadelserial.txt", "r") as f2:
        contenido=f2.read()
        #print(contenido)
    return contenido

```

- **Leer_dato2.py**

Lee el contenido del archivo datadelserial2.txt.

```

def leer_archivo2():

    with open("datadelserial2.txt", "r") as f3:

        contenido2=f3.read()

```

- `eliminar_tabla.py`

El siguiente script sirve para eliminar la tabla creada en la base de datos.

```
import psycopg2
from config import config
from config2 import config_2
def delete_tables():
    """ create tables in the PostgreSQL database"""
    commands = (
        """
        DROP TABLE IF EXISTS co2_1;
        """
        ,
    )
    conn = None
    try:
        params = config()
        conn = psycopg2.connect(**params)
        cur = conn.cursor()
        for command in commands:
            cur.execute(command)

        cur.close()
        conn.commit()
    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
        print(error)
    finally:
        if conn is not None:
            conn.close()
def delete_tables2():
    """ create tables in the PostgreSQL database"""
    commands = (
        """
        DROP TABLE IF EXISTS co2_1;
        """
        ,
    )
    conn = None
```

```

try:
    params = config_2()
    conn = psycopg2.connect(**params)
    cur = conn.cursor()
    for command in commands:
        cur.execute(command)

    cur.close()
    conn.commit()
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    if conn is not None:
        conn.close()
if __name__ == '__main__':
    delete_tables()
    delete_tables2()

```

3.6.2 Página HTML conectada a Heroku

3.6.2.1 Programación de la página HTML

- App.py

Se diseñó una página web con la librería Flask de Python, la cual se conecta a la base de datos que se encuentra en los servidores de Heroku.

```

import psycopg2
from config import config
import json
import random
import time
from datetime import datetime
from flask import Flask, Response, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')

def get_datos():
    """ query data from the vendors table """
    conn = None
    try:
        params = config()
        conn = psycopg2.connect(**params)
        cur = conn.cursor()
        cur.execute("select concentracion_id, fecha, ppm from co2
ORDER BY fecha DESC limit 1")
        rows = cur.fetchall()
        cur.close()

    except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
        print(error)
    finally:
        if conn is not None:
            conn.close()

    return rows

```

```

@app.route('/chart-data')
def chart_data():
    def generate_random_data():
        while True:
            a=get_datos()
            json_data = json.dumps(
                {'Fecha': datetime.now().strftime('%Y-%m-%d
%H:%M:%S'), 'Tiempo': a[0][1].strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
'Sensor1': a[0][2], 'Sensor2': a[0][3]})

            yield f"data:{json_data}\n\n"
            time.sleep(1)

    return Response(generate_random_data(), mimetype='text/event-
stream')
if __name__ == '__main__':
    app.run()

```

- **Código HTML**

El código de la página index.html es el siguiente:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta charset="utf-8">
<title>CO2 en el Metrobús Laguna </title>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js">
</script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-
q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
UO2eT0CpHqdSJKQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1"
crossorigin="anonvmous"></script>

```

```
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
JjSmVgdy0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzlxFDsf4x0xIM+B07jRM"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
  var source;

  function init(){
    connect();
  }
  function connect(){
    //Primero comprobar que exista compatibilidad
    if(typeof(EventSource) === "undefined") {
      alert('Tu navegador no soporta EventSource');
      return;
    }

    //Apunta al script PHP que le devuelve la hora
    source = new EventSource("/chart-data");
    source.onopen = function (event) {
      console.log('streaming SSE abierto');
    };
    source.onmessage = function(event) {
      console.log('recibido mensaje de streaming');
      const obj2 = JSON.parse(event.data);
      console.log(obj2.Tiempo);
      console.log(obj2.Sensor2);
      document.getElementById("hour").innerHTML = obj2.Fecha;
    };
    source.onerror = function (event) {
      console.log('ERROR en EventSource');
    }
  }
</script>
```

```

</head>
<body onload="init()">

  <h1>La hora es:</h1>
  <span id="hour"></span>
  <div class="wrapper">
    <h2>Concentración de CO2 en ppm en Metrobús Laguna</h2>
    <canvas id="myChart" width="1200" height="700"></canvas>
  </div>
  <script>

$(document).ready(function () {

// Our labels along the x-axis
var years= [];
// For drawing the lines
var Sensor_1 = [];
var Sensor_2 = [];
var Sensor_3 = [];
var Sensor_4 =[];
var Sensor_5 = [];
var timeFormat = 'DD/MM/YYYY';
var ctx = document.getElementById("myChart").getContext('2d');

  const config={
    type: 'line',
    options: {
      responsive: false,
      title: {
        display: true,
        text: 'Gráfica en Tiempo Real',
        fontSize:20
      },
      tooltips: {
        mode: 'index',
        intersect: false,
      },
      hover: {
        mode: 'nearest',
        intersect: true
      },
    },
  },

```

```

    scales: {
      xAxes: [{
//      type: 'time',
//      time: {
//      parser: 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss',
//      unit: 'minute',
//      displayFormats: {
//      'minute': 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss',
//      'hour': 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'
//      }},
      ticks: {fontSize: 15},
      scaleLabel: {
        display: true,
        labelString: 'Tiempo',
        fontSize:15
      }
    }],
    yAxes: [{
      display: true,
      ticks: {fontSize: 22},
      scaleLabel: {
        display: true,
        labelString: 'Concentración',
        fontSize:20
      }
    }
  ]
},
data: {
  labels: years,
  datasets:
  [
  {
    data: Sensor_1,
    label:"Sensor1 asds",
    borderColor: "#FF8C00",
    backgroundColor:"#FF8C00",

    fill: false
  },

```

```

{
  data: Sensor_2,
  label: "Sensor2",
  borderColor: "#8e5ea2",
  backgroundColor:"#8e5ea2",
  fill: false
},
{
  data: Sensor_3,
  label: "Sensor3",
  borderColor: "#3cba9f",
  backgroundColor:"#3cba9f",
  fill: false
},
{
  data:Sensor_4,
  label: "Sensor4",
  fontSize:20,
  borderColor: "#FFD700",
  backgroundColor:"#FFD700",
  fill: false
},
{
  data:Sensor_5,
  label: "Sensor5",
  borderColor: "#c45850",
  backgroundColor:"#c45850",
  fill: false
}
]
}
}

const myChart = new Chart(ctx, config);
const source = new EventSource("/chart-data");
source.onmessage = function(event) {
const objx = JSON.parse(event.data);
console.log(objx.Tiempo);
console.log(objx.Sensor1);
console.log(objx.Sensor2);
console.log(objx.Sensor3);
console.log(objx.Sensor4);
console.log(objx.Sensor5);

```

```

    myChart.data.labels.push(objx.Tiempo);
    myChart.update();
}

});
</script>
</body>
</html>

```

3.7 Diseño de script para traspasar datos a hojas de cálculo

Para guardar los datos en forma de hojas cálculo en la computadora auxiliar se usa el siguiente script.

- script_excel_auxiliar.py

```

import psycopg2
from config2 import config_2
import pandas as pd
import pandas.io.sql as psql
import os.path
from datetime import datetime
import time
save_path =(
r'C:\Users\medic'
r'\Documents\maestria'
r'\HojasCalculo' )
def obtener_archivo():
    """ query data from the vendors table """
    conn = None
    now = datetime.now()
    dt_string = now.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
    dt_string2=now.strftime("%d%m%Y-%H%M%S")
    documento= "%s.csv" %dt_string2
    documento_a_guardar = os.path.join(save_path, documento)

```

```

try:
    params = config_2()
    conn = psycopg2.connect(**params)
    cur = conn.cursor()
    df = psql.read_sql("SELECT concentracion_id,fecha,ppm,ppm2 FROM co2_1", conn)
    print(df)
    df.to_csv ( documento_a_guardar, index = False, header=True)
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    if conn is not None:
        conn.close()
time.sleep(5)
if __name__ == '__main__':
    a=obtener_archivo()

```

Mientras que para la computadora principal se utiliza el siguiente script.

- script_excel_principal.py

```

import psycopg2
from config import config
import pandas as pd
import pandas.io.sql as psql
import os.path
from datetime import datetime
import time
save_path =(
r'C:\Users\rod4_'
r'\Documents'
r'\maestria\HojasCalculo' )
def obtener_archivo():
    """ query data from the vendors table """
    conn = None
    now = datetime.now()
    dt_string = now.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S")
    dt_string2=now.strftime("%d%m%Y-%H%M%S")
    documento= "%s.csv" %dt_string2
    documento_a_guardar = os.path.join(save_path, documento)

```

```

try:
    params = config()
    conn = psycopg2.connect(**params)
    cur = conn.cursor()
    df = psql.read_sql("SELECT concentracion_id,fecha,ppm,ppm2 FROM co2_1", conn)
    print(df)
    df.to_csv ( documento_a_guardar, index = False, header=True)
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    if conn is not None:
        conn.close()
    time.sleep(5)
if __name__ == '__main__':
    a=obtener_archivo()

```

3.8 Programador de tareas

Con la ayuda del programador de tareas de Windows se configuró de tal manera que los scripts sean ejecutados en la computadora auxiliar de forma automática durante determinados periodos de tiempo logrando que los datos se puedan mandar por la red.

La ventaja de utilizar este programador es que se puede llamar al intérprete de Python que ejecutará los archivos.py con solo darle la ubicación de la carpeta que contiene a los archivos:

Crear_tabla_co2.py, eliminar_tabla.py, Insertar_datos_co2_prueba, RS485+serial.py y script_excel_auxiliar.py

Para este proyecto se asignaron las tareas como se ve en la tabla 3.4.

Tabla 3.4. Archivos en el programador de tareas de la computadora auxiliar.

Nombre de la tarea	Script utilizado	Desencadenadores
crear-base-de-datos	Crear_tabla_co2.py	A las 12:47 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 30 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 12/05/21 3:12:18 a.m.

eliminar-base-de-datos	eliminar_tabla.py	A las 12:47 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 30 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 12/05/21 3:12:18 a.m.
Insertar-en-tabla	Insertar_datos_co2_prueba	A las 12:15 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 5 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 31/12/21 11:22:41 p.m.
leer-rs485	RS485+serial.py	A las 2:56 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 5 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 12/05/21 2:53:11 a.m.
Excel	script_excel_auxiliar.py	A las 12:56 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 5 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 12/05/21 2:53:11 a.m.

Aquí hay que aclarar que los comandos crear-base-de-datos y eliminar-base-de-datos se están ejecutando cada media hora para asegurar que los 10 mil renglones de la base de datos no se saturan.

Así mismo para la computadora principal se hace el mismo procedimiento con los archivos:

- script_excel_principal.py y App.py

Tabla 3.5. Archivos en el programador de tareas de la computadora principal.

Nombre de la tarea	Script utilizado	Desencadenadores
Gráfica	App.py	A las 12:47 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 30 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 12/05/21 3:12:18 a.m.
Excel	script_excel_principal.py	A las 2:40 a.m. todos los días- Tras desencadenarse, repetir cada 5 minutos durante 1 día. El desencadenador expira a las 12/05/21 2:40:11 a.m.

3.9 Prueba del equipo

Dentro del Instituto Tecnológico de la Laguna se decidió instalar el **sistema de monitoreo de CO₂**, ya que la escuela colinda con el Boulevard Revolución y por lo tanto con un tramo que va a recorrer el Metrobus. Se tomó esta decisión para hacer más preciso el análisis, ya que dejar el proyecto fijo permite un mayor muestreo de las emisiones. Además de que el proyecto necesita energía eléctrica para funcionar, así como una conexión a internet en el caso de que se quieran ver los resultados de forma remota.

Para instalarlo, se decidió hacer una toma subterránea por los cuales se pasó el cable de alimentación, y el cable de los datos. En dicha instalación se excavaron en promedio 35 cm bajo el nivel del suelo para evitar posibles daños al “cable de uso rudo” metido en una manguera eléctrica, así como para proteger a las personas en caso de que tuvieran que hacer trabajos en el área. Esto se visualiza en la figura 3.15.

Figura 3.15. Excavación.

Cuando se terminó de excavar se construyeron cajones de madera con cerradura para poder proteger tanto al circuito como al cableado eléctrico de algún robo. Esto se aprecia en la figura 3.16.

Figura 3.16 Cajones.

En la figura 3.17, se observa tanto el microcontrolador maestro como al microcontrolador esclavo funcionando dentro de los cajones.

Figura 3.17. Microcontroladores dentro de los cajones.

Por último se decidió instalar la computadora auxiliar en el cuarto adyacente a la instalación subterránea para proteger el equipo de las lluvias y proveerle la energía eléctrica necesaria. En la figura 3.18, se observa a la computadora adquiriendo los datos que mandan los dos nodos.

Figura 3.18. Computadora auxiliar adquiriendo los datos.

3.10 Análisis de resultados

El análisis de resultados se hace en la sección 4.10.

3.11 Presentación de resultados

La presentación de resultados se hace en la sección 4.11.

Capítulo 4 Resultados

4.1 Investigación documental

De acuerdo a [21]. Las ppm de CO₂ deben de superar las 400 ppm a cualquier hora del día en cualquier lugar que se instalen los nodos.

4.2 Realizar mediciones previas

En cada punto se midió la concentración promediada en dos momentos diferentes de acuerdo al número de autobuses que circulaban teniendo dos categorías distintas las cuales son:

- **Pocos** que se refiere a 5 o menos autobuses circulando por un intervalo de 3 minutos
- **Muchos** que se refiere a más de 5 autobuses circulando por un intervalo de 3 minutos.

Los resultados tomados el Jul 10, 2019 con el medidor de CO₂ PCE-7755 se observan en las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.

Tabla 4.1. Medición 8 AM- 10 AM.

Hora	08:08		09:16		10:04	
	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)
1	531 ppm	700 ppm	459 ppm	560 ppm	519 ppm	753 ppm
2	500 ppm	620 ppm	510 ppm	530 ppm	429 ppm	523 ppm
3	450 ppm	530 ppm	437 ppm	479 ppm	434 ppm	481 ppm
4	427 ppm	450 ppm	425 ppm	505 ppm	440 ppm	526 ppm
5	430 ppm	510 ppm	420 ppm	428 ppm	420 ppm	435 ppm
6	410 ppm	430 ppm	398 ppm	458 ppm	432 ppm	460 ppm
7	438 ppm	465 ppm	434 ppm	470 ppm	426 ppm	480 ppm
8	446 ppm	470 ppm	448 ppm	453 ppm	430 ppm	446 ppm

Tabla 4.2. Medición 11 AM-1 PM.

Hora	11:05		12:15		13:15	
	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)
1	530 ppm	830 ppm	515 ppm	740 ppm	508 ppm	593 ppm
2	427 ppm	887 ppm	442 ppm	634 ppm	420 ppm	443 ppm
3	429 ppm	484 ppm	432 ppm	490 ppm	514 ppm	540 ppm
4	433 ppm	696 ppm	415 ppm	470 ppm	439 ppm	450 ppm
5	427 ppm	650 ppm	417 ppm	478 ppm	439 ppm	470 ppm
6	434 ppm	630 ppm	436 ppm	450 ppm	451 ppm	490 ppm
7	424 ppm	470 ppm	420 ppm	460 ppm	430 ppm	452 ppm
8	432 ppm	500 ppm	440 ppm	520 ppm	435 ppm	470 ppm

Tabla 4.3. Medición 2 PM - 4 PM.

Hora	14:12		15:08		16:07	
	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)
1	440 ppm	620 ppm	423 ppm	600 ppm	432 ppm	575 ppm
2	452 ppm	598 ppm	427 ppm	520 ppm	443 ppm	455 ppm
3	465 ppm	620 ppm	482 ppm	638 ppm	453 ppm	504 ppm
4	435 ppm	452 ppm	470 ppm	490 ppm	450 ppm	460 ppm
5	420 ppm	432 ppm	421 ppm	436 ppm	441 ppm	456 ppm
6	430 ppm	520 ppm	418 ppm	448 ppm	410 ppm	483 ppm
7	453 ppm	472 ppm	425 ppm	449 ppm	462 ppm	465 ppm
8	437 ppm	440 ppm	430 ppm	454 ppm	447 ppm	461 ppm

Tabla 4.4. Medición 5PM - 7PM.

Hora	17:00		18:00		19:00	
	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)	Pocos (< 5)	Muchos (>5)
1	440 ppm	462 ppm	423 ppm	468 ppm	434 ppm	457 ppm
2	442 ppm	451 ppm	438 ppm	453 ppm	416 ppm	499 ppm
3	445 ppm	474 ppm	441 ppm	500 ppm	445 ppm	644 ppm
4	425 ppm	441 ppm	452 ppm	470 ppm	458 ppm	480 ppm
5	439 ppm	470 ppm	427 ppm	515 ppm	442 ppm	634 ppm
6	437 ppm	480 ppm	415 ppm	620 ppm	430 ppm	454 ppm
7	432 ppm	476 ppm	426 ppm	433 ppm	445 ppm	478 ppm
8	426 ppm	466 ppm	418 ppm	442 pm	440 ppm	455 pm

Tabla 4.5. Medición 8 PM.

Hora	20:00	
	Pocos (< 5)	Muchos (>5)
1	470 ppm	575 ppm
2	445 ppm	630 ppm
3	453 ppm	504 ppm
4	455 ppm	465 ppm
5	430 ppm	460 ppm
6	410 ppm	560 ppm
7	428 ppm	462 ppm
8	435	445

	ppm	ppm
--	-----	-----

Además, con los datos de las tablas se hicieron las gráficas plasmadas en las figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ,4.6,4.7 y 4.8.

Figura 4.1. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 1.

Figura 4.2 Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 2.

Figura 4.3. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 3.

Figura 4.4. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 4.

Figura 4.5. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 5.

Figura 4.6. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 6.

Figura 4.7. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 7.

Figura 4.8. Gráfica de la concentración en ppm de CO₂ en el punto 8.

4.3 Diseño y fabricación del sistema de CO₂.

En la figura 3.4, se puede observar al microcontrolador maestro, así como en la 3.10, al microcontrolador esclavo.

4.4 Programación de microcontroladores

En la figura 4.9, se observa al microcontrolador esclavo mandando información del sensor MHZ19B hacia el microcontrolador maestro.

Figura 4.9. Esclavo mandando información al maestro.

4.5 Programar comunicación PC-microcontrolador

La información procedente de los nodos mandada hacia el puerto se observa en la figura 4.10

```
C:\Users\rod4\anaconda3\python.exe
Sensor1: 645
Sensor2:
Sensor2: 714
Sensor1:
Sensor1: 645
Sensor2:
Sensor2: 713
Sensor1:
Sensor1: 645
Sensor2:
Sensor2: 712
Sensor1:
Sensor1: 645
Sensor2:
Sensor2: 712
Sensor1:
Sensor1: 644
Sensor2:
Sensor2: 712
Sensor1:
Sensor1: 643
Sensor2:
Sensor2: 712
Sensor1:
Sensor1: 643
Sensor2:
Sensor2: 712
```

Figura 4.10. Información procedente del serial con información de los nodos.

4.6 Diseño de la base de datos y la página en HTML.

En la figura 4.11, se muestra la base de datos trabajando en línea, en la figura 4.12 la página HTML en servidor local de la computadora principal.

Query Editor

```
1 select * from co2_1;  
2
```

Query Editor Notifications

Data Output Explain Messages

	concentracion_id [PK] integer	fecha timestamp without time zone	ppm integer	ppm2 integer
1	1	2020-05-12 01:20:16.359665	0	737
2	2	2020-05-12 01:20:27.742904	0	736
3	3	2020-05-12 01:20:30.301224	252	736

Figura 4.11. Base de datos trabajando en línea.

Figura 4.12. Gráficas en el servidor local de la computadora principal.

4.7 Diseño de script para traspasar datos a hojas de cálculo

Debido al script y al programador de tareas cada 5 minutos se añade una nueva hoja de cálculo tanto para la computadora principal como para la auxiliar. En la figura 4.13 se observan las hojas de cálculo creadas desde las 4 pm hasta las 6:15 pm del 1 de Octubre del 2020.

Figura 4.13. Hojas de cálculo.

4.8 Programador de tareas

En la figura 4.14, se observan las diversas tareas agregadas al programador de tareas de la computadora auxiliar. Teniendo un caso similar en la computadora principal.

Figura 4.14. Tareas agregadas al programador de tareas.

4.9 Instalación del sistema

El sistema instalado se observa en las figuras 3.15 a 3.18

4.10 Análisis de resultados

En base a unas mediciones tomadas con la computadora principal desde las 2:45 pm a las 6:15 pm del 1 de Octubre analizando 145 muestras de cada sensor en un periodo de 15 minutos .Se realizaron las tablas 4.6 ,4.7 y 4.8.

Tabla 4.6. Promedio de las mediciones finales.

Hora	Concentración promedio (ppm) sensor1	Concentración promedio (ppm) sensor2
2:45pm a 3:00 pm	508.62	456.52
3:00 pm a 3:15 pm	513.16	494.48
3:15pm a 3:30 pm	491.12	528.24
3:30 pm a 3:45 pm	497.74	609.97
3:45 pm a 4:00 pm	494.62	553.73
4:00 pm a 4:15 pm	492.80	529.11
4:15 pm a 4:30 pm	510.06	534.72
4:30 pm a 4:45 pm	531.86	520.68
4:45 pm a 5:00 pm	526.41	513.95
5:00 pm a 5:15 pm	526.12	487.21
5:15 pm a 5:30 pm	512.38	472.89
5:30 pm a 5:45 pm	521.07	506.25
5:45 pm a 6:00 pm	517.40	581.47
6:00 pm a 6:15 pm	502.21	558.51
Promedio	510.39	524.83

Tabla 4.7 Mínimos de las mediciones finales.

Hora	Concentración (ppm) sensor1	Concentración (ppm) sensor2
2:45pm a 3:00 pm	493	449
3:00 pm a 3:15 pm	481	449
3:15pm a 3:30 pm	475	479
3:30 pm a 3:45 pm	482	546
3:45 pm a 4:00 pm	483	530
4:00 pm a 4:15 pm	478	495
4:15 pm a 4:30 pm	495	512
4:30 pm a 4:45 pm	511	505
4:45 pm a 5:00 pm	510	482
5:00 pm a 5:15 pm	510	405
5:15 pm a 5:30 pm	494	408
5:30 pm a 5:45 pm	507	406
5:45 pm a 6:00 pm	508	479
6:00 pm a 6:15 pm	492	497

Tabla 4.8 Máximos mediciones finales

Hora	Concentración (ppm) sensor1	Concentración (ppm) sensor2
2:45pm a 3:00 pm	521	463
3:00 pm a 3:15 pm	554	622
3:15pm a 3:30 pm	508	642
3:30 pm a 3:45 pm	510	655
3:45 pm a 4:00 pm	517	582
4:00 pm a 4:15 pm	509	556
4:15 pm a 4:30 pm	495	512
4:30 pm a 4:45 pm	547	547
4:45 pm a 5:00 pm	549	542
5:00 pm a 5:15 pm	546	530
5:15 pm a 5:30 pm	522	530
5:30 pm a 5:45 pm	540	581
5:45 pm a 6:00 pm	527	732
6:00 pm a 6:15 pm	513	696

Comparando la información de la tabla 4.6, con la gráfica de la figura 4.15, que corresponde a un punto cercano a la ubicación de los sensores, podemos ver resultados similares. Con la ventaja de que las mediciones se están tomando en automático. Y como era de esperarse de acuerdo a [21] todas las mediciones fueron mayores a las 400 ppm.

Haciendo un comparativo con la tabla 2.2, las mediciones están lejos de llegar a las 10 000 ppm que corresponden a el Incremento del ritmo respiratorio del 37 %.

En cuanto a la eficiencia del Metrobus, no hay evidencia significativa que se hayan reducido las emisiones de CO₂, debido a que el Metrobus aún no ha sido puesto en servicio. Además de que las concentraciones 1 año después, siguen estando en promedio arriba de las 500 ppm.

Conclusiones y recomendaciones.

- ❖ El objetivo general de diseñar y fabricar un sistema para monitoreo espacial de CO₂, en la ruta del Metrobus de Torreón Coahuila se cumplió. Se pudo medir con el sensor MH-Z19B la concentración en ppm de CO₂ que existe en un tramo del recorrido. Lo anterior se realizó mediante la adecuada programación del microcontrolador 18F2550, ya que se crearon los programas necesarios para que por medio de la tecnología de comunicación RS485 se estableciera un protocolo de intercambio de datos bidireccional con la computadora auxiliar.
- ❖ También se cumplió con el objetivo de monitoreo remoto, se pudo realizar la página en HTML para apreciar la información mediante gráficas, y en caso de necesitar los datos vaciados en hojas de cálculo, se realizaron los programas necesarios.
- ❖ Se realizó la instalación subterránea con conexión a la red eléctrica que permite tener un ahorro a largo plazo, ya que tomando en cuenta que las tarjetas de alimentación [35] consumen en el peor de los casos 700 mA con un voltaje de salida de 5V, lo que se traduce en un consumo de 35 Watts. Además considerando que en promedio las computadoras consumen 45 Watts, estaríamos hablando que entre la computadora auxiliar, la computadora principal y los dos nodos se tendría en el peor de los casos un consumo menor a los 100 Watts (0.1kW). En caso de permanecer encendido las 24 horas del día a una tarifa de 1 peso el kWh tenemos que 2.4 kWh equivaldrían a 2.4 pesos. Si esto lo comparamos contra una pila AA [36] que entrega 0,0039 kW-horas se necesitaría hacer un gran gasto para poder compensar lo que entrega la red eléctrica. Por lo que se cumplió que fuera un dispositivo de bajo costo de operación.
- ❖ Gracias a la estructura de esta tesis, si se desea replicar el sistema bastará con conseguir los materiales listados en la tabla 1.2., hacer los circuitos con los esquemáticos como los que se muestran en las figuras 3.5. y 3.11. Además de programar cada parte del proyecto con los scripts que se han dado.
- ❖ Queda pendiente comprobar que la implementación del Metrobus impacta en la reducción de la concentración de CO₂, pero eso no pudo cumplirse porque las autoridades aún no ponen en funcionamiento el Metrobus.
- ❖ Los datos obtenidos muestran valores superiores a las 400 ppm de CO₂, no se visualizó una mejora significativa.

- ❖ Se recomienda que se haga un análisis de meses y con una mayor cantidad de nodos. Esto se puede lograr sacando derivaciones de los cajones tanto para el cable de la electricidad como para el cable de datos y modificando un poco la programación de los algoritmos.

Referencias Bibliográficas

- [1] Chamberlain, Ohwojoro: *History of Automobile Past and Present Challenges Facing Automobile Production in Nigeria*. IOSR Journal of Research and Method in Education (IOSR- JRME), 2(4):11–16, 2013.
- [2] Piñero, Fernando Julio: *El modo de desarrollo industrial Fordista-Keynesiano: Característica- cas, Crisis y reestructuración del capitalismo*. 2017.
- [3] Barragán, Ernesto Henry Turner: *La industria automovilística mundial y mexicana ante la globalización*. 2, 2010.
- [4] Vehículos de motor registrados en circulación. https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=. Accesado: 19-01-2019.
- [5] *Oficial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO₂) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos*. <http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/658/1/nom-163-semarnat-ener-scfi-2013.pdf>. Accesado: 19-01-2019.
- [6] Ávila-Solís JC, Sheinbaum-Pardo C Consumo de energía y emisiones de CO₂ del autotransporte en México y Escenarios de Mitigación, 2016.
- [7] C. Delebarre, T. Pujolle, G. Cousin: *Wireless Low Cost CO₂ Monitoring System Design and Evaluation Using Non Dispersive Infrared Sensor*. *Wireless Sensor Network*, 10:119–130, 2018.
- [8] Dong, Ming, Chuantao Zheng, Shuzhuo Miao, Yu Zhang, Qiaoling Du, Yiding Wang y Frank K. Tittel: *Development and Measurements of a Mid-Infrared Multi-Gas Sensor System for CO, CO₂ and CH₄ Detection*. *Sensors*, 17(10), 2017, ISSN 1424-8220. <http://www.mdpi.com/1424-8220/17/10/2221>.
- [9] Ruta de Metrobús Laguna abarca 125 mil usuarios. <http://www.milenio.com/estados/ruta-metrobus-laguna-abarca-125-mil-usuarios>. Accesado: 19-01-2019.
- [10] Con Metrobús Laguna, 21 mil toneladas menos de CO₂ <http://www.trcimplan.gob.mx/blog/con-metrobus-laguna-21-mil-toneladas-menos-de-co2.html> Accesado: 08-05-2020.
- [11] Los vehículos automotores como fuentes de emisión <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/618/vehiculos.pdf>

Accesado: 13-03-2019.

[12] Tocci, Ronald J. Neal S. Widmer: *Sistemas digitales. Principios y aplicaciones*, volumen 4 de 10. Pearson, 53519. Naucalpan de Juárez, Edo.de México, 3ª edición, Julio 2007, ISBN 970-26-0970-4.

[13] Prado, Daniel: *Electrónica del pasado al presente*. Universidad de Salamanca, Graficas Lope Laguna Grande 79, 2011.

[14] Mano, Morris: *Diseño digital*, volumen 4 de 10. Pearson, 2013, ISBN 9786073220408.

[15] D.Sc., J.R. Partington M.B.E.: *Joan Baptista van Helmont*. Annals of Science, 1(4):359–384, 1936. <https://doi.org/10.1080/00033793600200291>.

[16] West, John: *Joseph Black, Carbon Dioxide, Latent Heat, and the Beginnings of the Discovery of the Respiratory Gases*. American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306, Marzo 2014.

[17] West, John: *Henry Cavendish (1731–1810): Hydrogen, Carbon Dioxide, Water, and Weighing the World*. American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307, Mayo 2014

[18] F. Lappert, Michael y John N. Murrell: *John Dalton, the man and his legacy: the bicentenary of his Atomic Theory*. Dalton Transactions - DALTON TRANS, Octubre 2003.

[19] *Derecho a Saber Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas*. <https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0343sp.pdf>. Accesado: 27-01-2019.

[20] Rice, Susan A: *Health effects of acute and prolonged CO2 exposure in normal and sensitive populations*. En *Second Annual Conference on Carbon Sequestration*, páginas 5–8. Citeseer, 2003.

[21] Harris, Daniel C: *Charles David Keeling and the story of atmospheric CO2 measurements*, 2010.

[22] Hofmann, David: *The exponential increase in anthropogenic atmospheric carbon dioxide and its relation to human population growth*. En *21st Conference on Climate Variability and Change*. Citeseer, 2009.

[23] *What is the Paris Agreement?* <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>. Accesado: 28-01-2019.

[24] Collins, M y Reto Knutti: *Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irre-*

versibility, páginas 1029–1136. Enero 2013, ISBN 978-1-107-05799-1.

[25] *Adaptaciones fotosintéticas en las plantas para mejorar la captación del carbono.* https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/66_4/PDF/AdaptacionesFotosinteticas.pdf. Accesado: 27-01-2019.

[26] 7.3.2.1. *Fase fotoquímica o luminosa.* https://biologia-geologia.com/biologia2/7321_fase_fotoquimica_o_luminosa.html. Accesado: 27-01-2019.

[27] *El ciclo de Calvin.* <https://es.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-calvin-cycle-reactions/a/calvin-cycle>. Accesado: 27-01-2019.

[28] Zhong, W y Joanna Haigh: *The greenhouse effect and carbon dioxide.* *Weather*, 68:100–105, Abril 2013.

Werbe-Fuentes, Jordan, Michael Moody, Oriana Korol y Tristan Kading: *Carbon Dioxide Absorption in the Near Infrared.* Febrero 2019.

[29] T. Pierrehumbert, Raymond: *Infrared Radiation and Planetary Temperature.* *Physics Today*, 64, Noviembre 2011.

[30] Filters. http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/courses/ccts1/01300_Filters.pdf. Accesado: 4-02-2019.

[31] Hart Hayt, William y Jack E. (Jack Ellsworth) Kemmerly: *Análisis de circuitos en ingeniería / William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly.* SERBIULA (sistema Librum 2.0), Febrero 2019.

[32] *Microcontroladores.* http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/courses/ccts1/01300_Filters.pdf. Accesado: 4-02-2019.

[33] The RS-485 Design Guide <http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf> Accesado: 9-05-2020.

[34] *PostgreSQL Python: Connect To PostgreSQL Database Server* <https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-python/connect/> Accesado: 26-04-2019.

[35] *YwRobotBreadboardPowerSupplyMB-V2.* https://static.rapidonline.com/pdf/73-4538_v1.pdf Accesado: 5/10/2020

[36] *¿Cuántas pilas AA se necesitan para alimentar un Mercedes?* <http://nanosostenible.com/2016/04/29/cuantas-pilas-aa-se-necesitan-para-alimentar-un-mercedes/> Accesado: 5/10/2020